

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Die Stärken der Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind erkennen und für die Heilpädagogische Arbeit nutzen

Anwendung der PICCOLO™-Checkliste in der
Audiopädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Einzelfallstudie

Eingereicht von: Claudia Brumann

Begleitung: Susanne Kofmel

Eingereicht am: 02. Dezember 2019

Abstract

Wenn Eltern im Wochenbett erfahren, dass ihr Kind mit einer Hörschädigung geboren wurde, wird die Zeit des Babyglücks durch unsichere Gefühle getrübt. Nach den ersten Tests kommen weitere Messungen zur Anwendung, um die Diagnose zu verifizieren. Die Eltern setzen sich u.a. mit folgenden Fragen auseinander: Wird unser Kind hören und verstehen können? Wie können wir unterstützend wirken? Die vorliegende Arbeit will klären, inwiefern sich die PIC-COLO™-Checkliste als Beratungsinstrument in der Zeit der Diagnosebestätigung, der adäquaten technischen Hörversorgung und der einsetzenden Sprachentwicklung des Kindes im Sinne einer familien- und ressourcenorientierten heilpädagogischen Früherziehung eignet. Das Verfahren wird in einer betroffenen Familie durchgeführt und evaluiert. Gestützt auf die Aussagen der Eltern wird im Fazit der Einsatz des Instruments im Kontext der HFE diskutiert.

Dank

Diese Arbeit konnte dank der Unterstützung mehrerer Menschen entstehen:

Mein erster Dank geht an die Eltern, welche sich für die Videographie und das gemeinsame Auswerten zur Verfügung gestellt haben. Sie haben mir Neugier und Vertrauen entgegengebracht und diese Arbeit ermöglicht. Ich durfte mit ihnen spannende Gespräche führen, in welchen ich weiterführende Anregungen für meinen Arbeitsalltag erhalten habe.

Ein grosses Dankeschön geht an Susanne Kofmel. Sie hat diese Arbeit mit viel Engagement, wertvollen fachlichen Hinweisen und Ermutigung begleitet.

Frau Kathrin Keller-Schuhmacher und Herr Michael Watson haben mir die deutsche Version der PICCOLO™-Checkliste zur Verfügung gestellt; diese war für die Arbeit mit den Eltern sehr hilfreich. Merci.

Und mein Herzensdank geht an meinen Mann und unsere beiden Töchter. Sie waren während der Ausbildung eine grosse Stütze. Ohne sie hätte ich diesen Weg nicht gehen können.

Aarau, 02.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Begründung der Wahl des Beobachtungsinstrumentes	5
1.3	Zielsetzungen und Forschungsfrage	5
1.4	Relevanz der Forschungsfrage	6
1.5	Aufbau der Arbeit	7
2	Fragestellung	8
3	Theoretischer Bezugsrahmen	8
3.1	Begriffsklärungen	9
3.2	Theorien zur Bindung, Exploration und Kommunikation	12
3.2.1	Bowlby und Ainsworth: Bindungsentwicklung	12
3.2.2	Ainsworth: Sensitivitätskonstrukt und weitere Parameter	14
3.2.2.1	Multidimensionaler Ansatz des Sensitivitätskonstruktes	14
3.2.2.2	Das Sicherheits- und Wärmesystem im Sensitivitätskonstrukt	15
3.2.3	Papoušek & Papoušek: Intuitives Elternprogramm	15
3.2.4	Asisi: Reziprozität der Eltern-Kind-Beziehungen und psychosoziale Entwicklung des Kindes	17
3.2.5	Bruner: Sprachlernformate	18
3.3	Risiken und Erschwernisse für die Eltern-Kind-Interaktion bei einer kindlichen Hörbeeinträchtigung	19
3.3.1	Der Spracherwerb bei Kindern mit Hörschädigungen	21
3.3.2	Zusammenfassung der elterlichen Verhaltensweisen, welche für das hörgeschädigte Kind relevant sind	22
3.3.3	Therapie- und Interventionsprogramme für Eltern mit hörgeschädigten Kindern	24
3.3.3.1	Der Natürlich Hörgerichtete Ansatz von Clark	24
3.3.3.2	Das Münsteraner Elternprogramm (MEP)	25
3.3.4	Die PICCOLO™-Checkliste	27
3.3.4.1	Beschreibung des PICCOLO™-Verfahrens	27
3.3.4.2	Die vier Bereiche im elterlichen Verhalten	30
3.3.4.2.1	Zuneigung/Herzlichkeit	30
3.3.4.2.2	Responsivität	31
3.3.4.2.3	Ermutigung	31

3.3.4.2.4	Anleitung	32
3.3.4.3	PICCOLO™ mit Vätern (PICCOLO™-D)	32
3.3.4.4	Abgleich der PICCOLO™-Checkliste mit dem theoretischen Hintergrund und dessen Gegenüberstellung mit den vorgestellten Interventionsprogrammen aus der Hörgeschädigtenpädagogik	33
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	34
4.1	Forschungsansatz: Qualitative Einzelfallstudie	34
4.2	Untersuchungsgegenstand	35
4.2.1	Beschreibung des Einzelfalls	35
4.2.2	Begründung der Wahl für den vorliegenden Einzelfall	36
4.3	Untersuchungsablauf	36
4.4	Beobachtung	37
4.4.1	Videographie und Videointeraktionsanalyse	37
4.4.1.1	Videographie	37
4.4.1.2	Videointeraktionsanalyse	38
4.4.1.3	Datenerhebung mittels videogestützter Eltern-Kind-Interaktionsbeobachtung und Beurteilung des elterlichen Verhaltens anhand der PICCOLO™-Checkliste	38
4.5	Schriftliche Befragung der Eltern	40
4.5.1	Gütekriterien der schriftlichen Befragung	41
4.5.2	Pre-Test	42
4.5.3	Aufbau des Fragebogens:	42
5	Ergebnisse	44
5.1	Ergebnisse Videographie	44
5.1.1	Zuneigung/Herzlichkeit	44
5.1.2	Responsivität	44
5.1.3	Ermutigung	45
5.1.4	Anleitung	45
5.2	Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung der Eltern	45
6	Beantwortung der Fragestellung	46
7	Fazit	51
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	55
8.1	Abbildungsverzeichnis	55
8.2	Tabellenverzeichnis	55

9	Literatur	56
10	Anhang	61
10.1	Anhang: Ausgefüllte Checklisten	61
10.1.1	Mutter	61
10.1.2	Vater	61
10.2	Anhang: Ausgefüllte Fragebögen	62
10.2.1	Mutter	62
10.2.2	Vater	67

1 Einleitung

Im einleitenden Kapitel wird die Ausgangslage für die vorliegende Arbeit erörtert, das gewählte Beobachtungsinstrument kurz skizziert und daraus die Fragestellung abgeleitet. Im Anschluss wird dargelegt, wie die Arbeit aufgebaut ist.

1.1 Ausgangslage

„Eine angeborene Hörschädigung liegt bei ein bis zwei Kindern pro tausend Geburten vor“ (Sarimski, 2017, S. 211). Seit 1999 wird in der Schweiz in den meisten Spitälern das Neugeborenen-Hörscreening durchgeführt (vgl. Veraguth, Meyer & Bohlender, 2008, o. S.). Mit dem Neugeborenen-Hörscreening hat sich das Aufgabenfeld der Audiopädagoginnen und Audiopädagogen erweitert; sie begleiten seither auch ganz kleine Kinder und ihre Familien. So werden bereits Säuglinge wenige Wochen nach der Geburt mit ersten Hörgeräten versorgt, und wenn sich bei den weiteren Messungen zeigt, dass die Hörschädigung gravierend ist, wird eine baldige Cochlea-Implantation empfohlen. Die audiopädagogische Fachperson kommt also in ein Familiensystem, welches ganz „jung“ ist und das sich unerwartet mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes auseinandersetzen muss. Sie beobachtet in einer ersten Phase die kindlichen Hörreaktionen, beurteilt seine Hör- und Sprachentwicklung und berät die Eltern, wie sie ihrem Kind entwicklungsförderliche Impulse geben können. Den Eltern gelingt die Anpassung an die neue Situation unterschiedlich gut. Mit dem Resilienzkonzept und dem Kohärenzbegriff stehen den Fachpersonen jedoch wissenschaftlich fundierte und etablierte Modelle zur Verfügung, mit welchen sie die Situation der Eltern, der Familie als Ganzes und deren verfügbaren Ressourcen erfassen können (vgl. Retzlaff, 2016, S. 93). Die beiden Konzepte sollen kurz skizziert werden:

Resilienz „leitet sich aus dem Englischen „resilience“ ab und bedeutet Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 9); sie hilft dem Individuum, „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen“ (Wustmann Seiler, 2018, S. 18). Die Resilienz einer Person ist nicht über den ganzen Lebenslauf stabil und da „sehr viele Faktoren – sowohl biologische, psychologische als auch psychosoziale – eine Rolle spielen, ist Resilienz immer multidimensional zu betrachten“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 11). Zur Resilienz von Familien tragen personale und soziale Ressourcen bei, welche sich auf der Familienebene in den familiären Organisationsmustern wie Flexibilität, Verbundenheit und der Mobilisierung sozialer und ökonomischer Ressourcen zeigen. Auch funktionierende Kommunikations- und Problemlöseprozesse sowie positive Überzeugungen wirken unterstützend (vgl. Retzlaff, 2016, S. 98). Zu den sozialen Ressourcen gehören die primären und sekundären Netzwerke durch Partner, Familie, Freunde und Nachbarn. Die professionellen Helfer und institutionelle Versorgungssysteme

werden in einem tertiären Netzwerk abgebildet. Die externen und zeitlichen Ressourcen sind ebenfalls wichtige Pfeiler, welche der resilienten Entwicklung einer Familie zuträglich sind; mit den zeitlichen Ressourcen ist die Flexibilität der Partner in der Zeitorganisation gemeint, welche die Handhabung der Belastungen erleichtert, da so freie Zeit verfügbar wird. Unter den externen Ressourcen werden die finanzielle Lage, das verfügbare Einkommen und die Versicherungsgelder zusammengefasst (vgl. Retzlaff, 2016, S. 86). Nebst den familiären Ressourcen sind folgende sechs individuelle Kompetenzen relevant: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit(-serwartung), Selbststeuerung, Soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeiten und die Adaptive Bewältigungskompetenz (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 43); insbesondere die Schutzwirkung der Selbstwirksamkeit(-serwartung) und die Selbstwahrnehmung sind in der Literatur gut belegt (vgl. ebd.); durch diese kann sich das Individuum in krisenhaften Situationen als Urheber von positiven und zielführenden Handlungen erleben. Wenn Eltern eine gute Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich ihrer erzieherischen Kompetenzen haben, unterstützt dies ihre Anpassungsleistung an die anspruchsvolle Situation und sie fühlen sich weniger belastet (vgl. Hintermair, 2014, S. 53-54). Es ist aber eigentlich kaum möglich, die sechs individuellen Kompetenzen unabhängig voneinander zu betrachten, da sie sich alle wechselseitig beeinflussen. „So ist z. B. die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung ebenso wie eine gute Selbststeuerungsfähigkeit eine Voraussetzung zum Aufbau sozialer Kompetenzen usw.“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 42). Auch helfen den Eltern eine realistische „Einschätzung der Kompetenzen des Kindes ... sowie eine insgesamt positive Sicht des Kindes“ (Retzlaff, 2016, S. 86).

Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015) beschreiben den Kohärenzbegriff, welcher der Medizinsoziologie Antonovsky im Rahmen des Salutogenese-Konzepts entwickelt hat, wie folgt:

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei wesentlichen Komponenten zusammen: (1) dem Gefühl der Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen („sense of comprehensibility“), (2) dem Gefühl der Handhabbarkeit („sense of manageability“), also dem Gefühl, schwierige Situationen meistern zu können und ihnen nicht ausgeliefert zu sein, und (3) dem Gefühl der Sinnhaftigkeit („sense of meaningfulness“) von erlebten Situationen. (Antonovsky; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 14)

Beide Konzepte erfassen und beschreiben die menschlichen Ressourcen, welche helfen, mit anspruchsvollen Situationen und Bedingungen erfolgreich umzugehen. Sie können sowohl auf der individuellen als auch auf der Familienebene zur Erfassung der vorhandenen Schutzfaktoren eingesetzt werden. „Anstatt Risiken und krankmachende Einflüsse zu bekämpfen, sollen Ressourcen gestärkt werden, um den Menschen gegen Risiken widerstandsfähig zu machen“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 14); das Salutogenese-Konzept legt den „Schwerpunkt auf Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit, die Resilienzforschung konzentriert

sich auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung“ (ebd.). In der Resilienzforschung wird das Kohärenzgefühl als eine personelle Ressource aufgeführt (vgl. ebd.). Dieses wirkt auf der Familienebene als sogenannte Familienkohärenz:

Es hat einen Einfluss auf die primäre Bewertung von Stressoren, auf die sekundären Bewertungsprozesse und verändert die Einschätzung von Ressourcen und Coping-Möglichkeiten. Das Familien-Kohärenzgefühl erfasst die Übereinstimmung der Einschätzung der befragten Angehörigen, dass Anforderungen und Belastungen bewältigbar, verstehbar und handhabbar sind. (Retzlaff, 2016, S. 122)

Schneewind (2010) hat aus dem Amerikanischen das doppelte ABCX-Modell von McCubbin und Patterson übernommen, in welches sowohl das Resilienz- als auch das Kohärenzkonzept verortet werden können. Dieses Modell hilft, die Anpassungsleistungen eines Familiensystems im zeitlichen Verlauf zu beurteilen und ist somit ein wichtiges Hilfsmittel in der Beratung und Begleitung von Familien (vgl. Schneewind, 2010). McCubbin und Patterson haben das ursprüngliche ABCX-Modell von Hill zum doppelten ABCX-Modell erweitert, weil mit einem kritischen Ereignis oft zusätzliche Belastungen für eine Familie entstehen (vgl. ebd.). Hill entwickelte das Phasenmodell im Rahmen seiner Untersuchungen zu den Folgen kriegsbedingter familialer Trennungen und Wiedervereinigungen in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg: „A (das Stressoreignis) – in Interaktion mit B (den Krisenbewältigungsressourcen der Familie) – in Interaktion mit C (die Definition einer Familie von dem Ereignis) – erzeugt X (die Krise)“ (Hill; zitiert nach Schneewind, 2010, S. 109).

Abbildung 1: Doppeltes ABCX-Modell (Schneewind, 2010, S. 110)

Im audiopädagogischen Arbeitskontext erlebt die Familie das Ereignis (A), die Geburt eines hörgeschädigten Kindes, und kann je nach Zuschreibungen und Bewertungsprozessen (C), die Anpassung an die neuen Aufgaben meistern oder in der Elternrolle stark gefordert sein, weil die genannten Aspekte von Resilienz und Kohärenz als Ressourcen (B) nicht hinreichend wirken.

Hintermair (2003) konnte in einer empirischen Studie mit Eltern hörgeschädigter Kinder belegen, dass deren Kohärenzgefühl hoch signifikant negativ mit dem Belastungserleben und ebenso hoch positiv mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit korreliert (vgl. Hintermair, 2003, S. 65). Dies ist bedeutsam, weil Eltern mit hohen Belastungswerten weniger sensibel und responsiv für das Verhalten ihres Kindes sind (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 68). Damit Eltern eine „realistische Einschätzung der Kompetenzen des Kindes ... sowie eine insgesamt positive Sicht des Kindes“ (Retzlaff, 2016, S. 86) entwickeln können, muss es ihnen gelingen, „mit dem behinderten Kind zu kommunizieren“ (Retzlaff, 2016, S. 105). Diese Aussage entspricht der Prämisse der Hörgeschädigten-Pädagogik, welche betont, dass die Förderung auf der Basis von Interaktionen zwischen Eltern und ihrem Kind geschehen soll:

Von Beginn an stehen die Eltern-Kind-Interaktion und der Dialog mit dem Kind im Vordergrund. Es geht nicht um Hörübungen oder Hörtraining, sondern darum, eine interessante Hörumgebung zu schaffen, in der Geräusche im Alltag aktiv erkundet werden und die Stimme das wichtigste „Instrument“ ist. (Batliner, 2018a, S. 26)

Interaktionsmomente sind für das Kind und die Bezugspersonen unabdingbar, damit sich das Kind gesund entwickeln kann: Sie sind die Basis, um Bindung aufzubauen und Exploration zu ermöglichen. Und sie geben den Rahmen für die Kommunikation, in welcher Hören- und Sprechenlernen stattfindet (vgl. Horsch, 2008, S. 19; Roggman, Boyce & Innocenti., 2008, S. 2). Somit ist die Qualität der Interaktionsmomente von grosser Wichtigkeit für die gesamte Entwicklung eines Kindes. Für einen Austausch braucht es immer zwei Parteien: Sowohl die Eltern als auch das Kind beeinflussen die Interaktion (vgl. Asisi, 2015, S. 105). Diese Reziprozität birgt Chancen und Risiken. Die Diagnose „Hörschädigung“ ist per se ein Interaktionsrisiko, weil die Eltern eine unerwartete Situation bewältigen müssen und es beim Kind zu Verzögerungen in der Hör- und Sprachentwicklung kommen kann: Das Hören muss nach der technischen Versorgung erst erworben werden (vgl. Diller, 2005, S. 103). Und die Eltern müssen Zeit und Geduld aufbringen, bis die ersten „Hör-Erfolge“ verzeichnet werden können, weil die Geräte durch die Akustiker sukzessive angepasst werden. Es kann dabei zu Verunsicherung auf Seiten der Eltern führen, wenn das Kind nicht prompt oder adäquat auf ihre sprachlichen Signale reagiert (vgl. Bertram, 2004, S. 223; Diller, 2009, S. 171; Leonhardt, 2019, S. 170; Papoušek, 2001b, o. S.). Einen solchen Moment in einer Familie hat die Verfasserin dieser Arbeit in ihrem Arbeitsalltag beobachten können: Eine Mutter, deren Kind neun Monate zuvor

mit einer Schwerhörigkeit geboren wurde, schaute mit Tränen in den Augen zu ihrem Kind, welches vor ihr auf dem Rücken lag und meinte: „Erkläre du mir mal deine Sprache“. Solche Augenblicke zeigen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und Begleitung der Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind.

Wenn liebevolle, spielerische und lustvolle Momente zwischen Eltern und Kind gelingen und wenn die Eltern diese Momente wahrnehmen, ist der Boden für eine resiliente Familienentwicklung und eine gute Basis für die kindliche Entwicklung gegeben (vgl. Retzlaff, 2016, S. 229). Deshalb soll in der vorliegenden Arbeit darauf fokussiert werden, wie Heilpädagogische Fachkräfte die Eltern unterstützen können, damit gemeinsame Momente sowohl für die Eltern als auch für das Kind bereichernd sind.

1.2 Begründung der Wahl des Beobachtungsinstrumentes

Das PICCOLO™-Verfahren ist videobasiert und wurde in Amerika für Fachpersonen in Hausbesuchsprogrammen entwickelt (vgl. Roggman, Cook, Innocenti, Jump Norman, Christiansen & Anderson, 2013c, S. 37). Anhand einer Checkliste können die elterlichen Interaktionsstärken erfasst werden. Die positiven Verhaltensweisen sollen den Eltern zurückgemeldet werden, damit sie diese vermehrt in der Interaktion mit ihrem Kind einsetzen können (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 1). Die Liste wurde von Frau Kathrin Keller-Schuhmacher und Herrn Michael Watson ins Deutsche übersetzt; die Veröffentlichung der deutschen Version ist geplant.

Das Verfahren scheint für die audiopädagogische Früherziehung ein vielversprechendes Instrument zu sein, weil es explizit ressourcenorientiert ist und die beschriebenen elterlichen Verhaltensweisen nachweislich die Entwicklung eines Kindes beeinflussen: „PICCOLO is a strengths-based measure of parenting interactions that predicts childrens’s early social, cognitive, and language development“ (Roggman et al., 2013c, S. 1). Die Audiopädagogin arbeitet seit 2017 mit kleinen hörgeschädigten Kindern und ihren Familien. Aus diesem Grund wird sowohl die allgemeine Theorie zu Eltern-Kind-Interaktionen, welche die Aspekte der Bindung, der Kommunikation und der Sprachentwicklung umfasst, als auch die Forschung zur Entwicklung hörbeeinträchtigter Kinder berücksichtigt und in Bezug zum ausgewählten Beobachtungsinstrument gebracht.

1.3 Zielsetzungen und Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit soll anhand einer qualitativen Einzelfallanalyse herausgearbeitet werden, inwiefern sich die PICCOLO™-Checkliste für die audiopädagogische Früherziehung eignet und welche Aspekte des Verfahrens in diesem Arbeitskontext besonders relevant sind. Die Audiopädagogin darf das Verfahren mit einer von ihr seit 18 Monaten betreuten Familie durchführen. Es ist eine Familie, welche in der deutschen Schweiz lebt und deren erstes Kind

vor zwei Jahren mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit geboren wurde. Für die vorliegende Arbeit haben sich sowohl die Mutter als auch der Vater bereit erklärt, sich in der Interaktion mit ihrem Sohn videographieren zu lassen.

Aufgrund der dargelegten Ausgangslage und des gewählten Beobachtungsinstrumentes kann folgende Forschungsfrage abgeleitet werden:

Inwiefern eignet sich das PICCOLO™-Verfahren (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations linked to Outcomes) in der Audiopädagogischen Früherziehung, um die Interaktion der Eltern mit ihrem hörgeschädigten Kind zu unterstützen und entwicklungsförderlich zu gestalten?

1.4 Relevanz der Forschungsfrage

Die Einbettung der Heilpädagogischen Intervention im Rahmen der Familie ist ein Grundprinzip der Heilpädagogischen Früherziehung. Die übergeordneten Handlungsrichtlinien des schweizerischen Berufsverbandes enthalten folgende Prämissen:

Ganzheitlichkeit
Jeder Mensch wird in seiner Ganzheitlichkeit gesehen. Die verschiedenen Entwicklungsbereiche ergeben das Bild eines Ganzen.
Individuumsorientierung
Die Unterstützung wird individuell an jedes Kind und sein Umfeld in der jeweiligen Situation angepasst. Die in der Förderplanung festgelegten Zielsetzungen zur spezifischen Unterstützung und die jeweiligen Fördermethoden werden individuell auf das Kind und sein Umfeld in der jeweiligen Situation abgestimmt.
Familien-/Umfeldorientierung
Die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien und des Umfeldes bestimmen die Ausrichtung der Unterstützung.
Ressourcen-/Kompetenzorientierung
Die Stärken und Potenziale beim Kind und seinem Umfeld werden erfasst und (weiter)entwickelt/unterstützt.
Lebensweltorientierung
Die Unterstützung orientiert sich am Alltag und am Umfeld des Kindes und dessen Familie.
Inklusionsorientierung
Ziel der Unterstützung ist, die Teilhabe am öffentlichen Leben und den regulären Bildungsinstitutionen zu ermöglichen.
Beziehungsorientierung
Eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind, dessen Eltern sowie zum Umfeld ist die Grundlage für die Arbeit in der HFE.

Tabelle 1: Handlungsrichtlinien der HFE (BVF, 2018, S. 5)

Insbesondere die Elemente Individuumsorientierung, Familien-/Umfeldorientierung, Ressourcen-/Kompetenzorientierung und die Lebensweltorientierung unterstreichen die Relevanz der Forschungsfrage.

Die Wichtigkeit der Begleitung der Familie als Ganzes ist in der Literatur breit abgestützt und wird unter dem Begriff Familienorientierung subsumiert (vgl. Sarimski, 2017, S. 28-33). Dabei soll insbesondere auf die Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion fokussiert werden, weil diese nachweislich einen grossen Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat:

All these data underscore the need for early intervention services to focus intensively on the caregiver-child relationship. This focus is essential, not simply because mothers' interactions with their children are developmentally critical, but because qualities of relationships do not improve automatically with either maturation or experience. Moreover, attention to the early caregiving environment of young children with disabilities is important for its potential effect on subsequent child development, as manifested in the latent effects on standardized intelligence tests that have been demonstrated by previous investigations of other vulnerable populations. (Shonkoff, Hauser-Cram, Wyngaarden-Krauss, Upshur Christofk & Sameroff, 1992, S. 136)

In den Interaktionen mit dem Kind sollen Eltern ihre Ressourcen bewusst nutzen lernen, damit sie die Entwicklungsaufgaben ihrer Kinder optimal unterstützen können. Eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Fachpersonen ist demzufolge das sogenannte Empowerment der Eltern: „Eltern von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern in diesem Prozess des Empowerments zu unterstützen, bedeutet, sie aktiv in den Förderprozess einzubeziehen und ihre eigenen Ressourcen zur Förderung zu nutzen und zu stärken“ (Sarimski, 2017, S. 30).

1.5 Aufbau der Arbeit

Im einleitenden Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben, die Wahl des Beobachtungsinstruments begründet, die Relevanz der Forschungsfrage dargelegt und mit den Erkenntnissen aus der Resilienzforschung und dem Salutogenese-Konzept theoretisch belegt. Ausserdem wird an die Audiopädagogik im Frühbereich angeknüpft, welche die dialogischen Eltern-Kind-Interaktionen als wichtiges Element ihrer Förderung definiert. In Kapitel 2 wird die daraus entwickelte Fragestellung, welche für die vorliegende Arbeit handlungsleitend ist, formuliert. Die theoretischen Grundlagen der Eltern-Kind-Interaktion werden in Kapitel 3 beschrieben; die Besonderheiten und Risiken für die Eltern-Kind-Interaktionen unter dem Einfluss einer kindlichen Hörbeeinträchtigung werden hervorgehoben. Ausgehend von den möglichen Einflüssen der Hörbeeinträchtigung auf den Spracherwerb und den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder, werden in Kapitel 3.3.2 relevante elterliche Verhaltensweisen abgeleitet. In Kapitel 3.3.4 wird die PICCOLO™-Checkliste vorgestellt und in Bezug zur Theorie in Kapitel 3 gebracht. Das

forschungsmethodische Vorgehen wird in Kapitel 4 dargelegt und die Ergebnisse in Kapitel 5 präsentiert. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt in Kapitel 6. Mit dem Fazit in Kapitel 7 wird die Arbeit geschlossen.

2 Fragestellung

Aufgrund der einleitenden Ausführungen, der kurzen Skizzierung des Einzelfalls aus der audiopädagogischen Früherziehung und der Betrachtung der Anpassungsleistung einer Familie mithilfe des Resilienz- und Kohärenzmodells und dem doppelten ABCX-Modell soll folgende Haupt-Fragestellung für die vorliegende Arbeit handlungsleitend sein:

Inwiefern eignet sich das PICCOLO™-Verfahren (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations linked to Outcomes) in der Audiopädagogischen Früherziehung, um die Interaktion der Eltern mit ihrem hörgeschädigten Kind zu unterstützen und entwicklungsförderlich zu gestalten?

Des Weiteren sollen folgende Unterfragen berücksichtigt werden:

Welche Aspekte der im PICCOLO™ beschriebenen elterlichen Verhaltensweisen sollen durch die Heilpädagogische Fachperson besonders fokussiert werden, damit den Bedürfnissen des hörgeschädigten Kindes Rechnung getragen wird?

Wie beurteilen die Eltern das PICCOLO™-Verfahren und welchen persönlichen Nutzen können sie daraus ziehen?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen bezüglich Eltern-Kind-Interaktionen dargestellt. Zuerst werden wichtige Begriffe definiert. Es folgen Theorien, welche die Bindung, die Exploration und die Kommunikation im Rahmen der Eltern-Kind-Interaktionen beschreiben. Zudem werden Bezüge zur Hörgeschädigtenpädagogik gemacht, da die vorliegende qualitative Einzelfallstudie im audiopädagogischen Arbeitsfeld verortet ist. Bevor auf die Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung bei hörgeschädigten Kindern eingegangen wird, erfolgt ein kurzer Überblick über kindliche Hörbeeinträchtigungen und es werden zwei etablierte Eltern-Kind-Programme, die im Rahmen der Betreuung von Familien mit einem hörgeschädigten Kind zur Anwendung kommen, vorgestellt. Anschliessend erfolgt die Beschreibung der PICCOLO™-Checkliste und der Vergleich dieser mit den beschriebenen Programmen aus der Hörgeschädigtenpädagogik unter Einbezug der Theorie.

3.1 Begriffsklärungen

Affekt:	Durch Mimik, bzw. Lächeln, sowie durch eine lebendige Vokalisation wird der Affekt der Bezugsperson operationalisiert (vgl. Asisi, 2014, S. 64). Die Stimmlage der Bezugsperson beinhaltet ebenfalls Affekt-Informationen für das Kind; wenn die Mutter z. B. beruhigend mit ihrem weinenden Kind spricht und sich dieses in der Folge beruhigt, lernt es den Zusammenhang zwischen Stimme und Emotion zu entwickeln (vgl. Coninx, 2004, S. 60).
Ammensprache:	Der Begriff „baby talk“ wird synonym verwendet; die Bezugsperson spricht mit dem Säugling in „einfachen, klaren und deutlich betonten Sätzen. Sie bevorzugt einfache Aussagesätze der Subjekt-Verb-Ordnung, stellt häufig Fragen ... und verwendet wenig zusammengesetzte Verben. Ihre Rede ist fließend, der Stimmton ist höher als üblich und die Intonationskontur klingt übertrieben“ (Grimm, 2003, S. 53).
Bindung:	Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, z. B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist, und die dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren (vgl. Lengning & Lüpschen, 2019, S. 11).
Bindungsverhalten:	Zum Bindungsverhalten werden die Verhaltensweisen gezählt, die darauf abzielen, die physische Nähe zu Bindungspersonen herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten (vgl. ebd.).
Dialogisches Echo:	Das dialogische Echo ist eine elterliche Verhaltensweise im Rahmen der Ammensprache: Auf die kindliche Vokalisation erfolgt eine Antwort der Mutter. Die Mutter imitiert dabei das Kind; „sie schliesst sich dem an, was das Kind sagt, sie folgt dabei immer den Angeboten des Kindes“ (Horsch, 2004, S. 134).
Direktivität:	Beschreibt das Bestreben der Eltern, das Tempo, den Inhalt und die Art des kindlichen Verhaltens zu bestimmen (vgl. Asisi, 2014, S. 64).
Format:	Bruner (2002) beschreibt dieses als „eingespieltes, standardisiertes Ablaufmuster von Handlungs- und Redeaktivitäten

zwischen Kind und Erwachsenen. Häufig handelt es sich dabei um kleine Spiele, in welchen die Rollenzuteilung an Kind und Erwachsenen im Laufe der Entwicklung variabel wird ... “ (Bruner, 2002, S. 131). In diesen Formaten eröffnen sich dem Kind Bildungschancen, weil sich die Bezugsperson und das Kind in ebendiesen einander zuwenden, um sich auszutauschen (vgl. Horsch, 2010, S. 80).

Geteilte Aufmerksamkeit: Die „geteilte Aufmerksamkeit“ in der Kommunikation beschreibt den Umstand, dass das Kind sich einem Gegenstand zuwenden und gleichzeitig über diesen Gegenstand Informationen aufnehmen kann. Hörgeschädigten Kindern bereitet diese Gleichzeitigkeit Mühe, was Effekte auf deren Lernzuwachs hat, wenn die Bezugspersonen ihre Turns mit wichtigen Informationen nicht auf das Kind abstimmen (vgl. Hintermair, 2009, S. 163).

Interaktionsverhalten: Darunter werden „beobachtbare Verhaltensformen jedes einzelnen Mitglieds des Eltern-Kind-Paares, die zur Qualität der Interaktion beitragen, sowie Komponenten gefühlsmässigen Ausdrucks, die sich auf das Paar sowie die/den jeweilige(n) Interaktionspartner(in) beziehen ... “ verstanden (Asisi, 2014, S. 62). Bruner hebt die Handlungen und die Sprache in der Interaktion hervor: „Gegenseitiges Bezugnehmen von Partnern durch Handlungen und Sprache, die so aufeinander einwirken, d. h. eben interagieren“ (Bruner, 2002, S. 131).

Joint-Attention: Entsteht im Rahmen eines Formats zwischen Bezugsperson und Kind: Es ist eine Verhaltensweise, die während des triangulären Blickkontakts dazu benutzt wird, um Gefühle und Meinungen auszutauschen oder einzufordern (vgl. Wachtlin & Bohnert, 2018, S. 33). Der Begriff „gemeinsame Aufmerksamkeit“ ist die deutsche Entsprechung und bringt das geglückte Verbinden der Aufmerksamkeiten der beiden involvierten Personen zum Ausdruck. Mit 9-12 Monaten sollte ein Kind in der Lage sein, seine Aufmerksamkeit mit seiner Bezugsperson zu teilen (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009, S. 52). Das Parallelisieren der Aufmerksamkeiten geschieht in einem ersten Schritt durch den Blickkontakt des Erwachsenen und dem Kind; in der weiteren

Entwicklung lenkt der Erwachsene die Aufmerksamkeit auf Elemente der Umwelt. So lernt das Kind der Blickrichtung des Erwachsenen zu folgen und mit ca. einem Jahr kann es zwischen den Elementen und der Bezugsperson seinen Blick pendeln lassen; dies ist der sogenannte trianguläre Blickkontakt (vgl. ebd.).

Intrusives Verhalten: Intrusives Verhalten kann auch als kontrollierendes Verhalten bezeichnet werden. Das elterliche Verhalten wird dann als intrusiv bezeichnet, wenn es als eingreifend oder störend auf die kindliche Handlung wirkt (vgl. Asisi, 2015, S. 64).

LAD: Abkürzung für „Language Acquisition Device“; der Sprachforscher Chomsky bezeichnete damit die angeborene „Fähigkeit des Menschen, Sprache zu lernen“ (Chomsky; zitiert nach Bruner, 2002, S. 132).

LASS: Abkürzung für „Language Acquisition Support System“. Damit sind alle eingespielten Standardszenen zwischen Bezugsperson und Kind gemeint, in welchen das Kind Sprache erlernt und welche Bruner als Formate zusammenfasst (vgl. Bruner, 2002, S. 132).

Responsivität: Responsivität bezeichnet das Ausmass, in dem Bezugspersonen in der Lage sind, die Signale des Kindes wahrzunehmen, und inwieweit sie bereit sind, darauf einzugehen (vgl. Lengning & Lüpschen, 2019, S. 13). Es werden in der Literatur auch folgende Begriffe verwendet: Reaktivität, Angemessenheit, Kontingenz oder Konsistenz (vgl. Asisi, 2014, S. 62).

Sensitivität/ Feinfühligkeit: Die Begriffe werden synonym verwendet. „Gemeint ist damit die Fähigkeit einer Bezugsperson, in konsistenter Weise die Signale des Kindes wahrzunehmen und richtig zu interpretieren sowie angemessen und prompt darauf zu reagieren“ (Ainsworth; zitiert nach Lohaus, Ball & Lissmann, 2019, S. 154). Asisi (2014) beschreibt Feinfühligkeit mit folgenden Begriffen: gutes Einfühlungsvermögen, adäquate Wahrnehmung der Situation, Fähigkeit subtile Hinweise, Gefühle und Bedürfnisse des Kindes zu sehen, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit dem Kind gegenüber, Akzeptanz der kindlichen Interaktionsbereitschaft sowie Akzeptanz

und Respekt vor der Individualität des Kindes (vgl. Asisi, 2014, S. 63).

Turn-Taking: Bezeichnet den Sprecherrollen-Wechsel im Dialog (vgl. Clark, 2009, S. 48).

3.2 Theorien zur Bindung, Exploration und Kommunikation

Die Eltern-Kind-Interaktionen sind die Basis für Bindung, Exploration und Kommunikation. Damit sich ein Kind gesund entwickelt, braucht es Bezugspersonen, mit denen es interagieren kann:

The interactions between parents and children promote development in children's social behaviors, their language, and their thinking. When the parent-child-relationship is positive, children develop a sense of security, explore with confidence and learn to communicate effectively. These three outcomes – secure attachment, confident exploration, and effective communication – are the foundation of social-emotional, cognitive, and language development. (Roggman et al., 2008, S. 2)

Die elterlichen Handlungen sind facettenreich und zeigen sich in jeder Familie unterschiedlich ausgeprägt. In diesem Kapitel soll herausgearbeitet werden, wie sich diese Handlungen manifestieren und was sie beim Kind bewirken. In einem weiteren Schritt sollen die Aspekte der PICCOLO™-Checkliste mit den vorgestellten Theorien zur Eltern-Kind-Interaktion abgeglichen und in Bezug zur aktuellen Forschung der Hörgeschädigtenpädagogik gesetzt werden. Sofern in der Literatur zwischen mütterlichem und väterlichem Interaktionsverhalten differenziert wird, wird dies einbezogen und darauf hingewiesen.

Die hier aufgeführten Theorien können im Rahmen dieser Arbeit dem Anspruch auf Vollständigkeit nicht gerecht werden. Es wird versucht, die relevanten und wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse in Bezug auf die Interaktionsaspekte Bindung, Exploration und Kommunikation darzulegen. Die Theorien werden nach Autorin bzw. Autor vorgestellt. Es gibt Überschneidungen der Konzepte, weil sich die Forscher gegenseitig beeinflussen und Konzepte weiterentwickelt wurden; in den folgenden Kapiteln werden die Begrifflichkeiten aus Kapitel 3.1 verortet.

3.2.1 Bowlby und Ainsworth: Bindungsentwicklung

Der Psychoanalytiker Bowlby untersuchte die komplementären Verhaltenssysteme bei Säuglingen und ihren Bezugspersonen. Seine Theorie leitet sich aus der Verhaltensforschung ab (vgl. Bowlby, 2014). Er untersuchte die Mutterbindung und versteht diese als „Ausdruck eines zum Teil vorprogrammierten spezifischen Verhaltensrepertoires, das sich üblicherweise bald nach der Geburt herausbildet. Gegen Ende des ersten Lebensjahres wird das Verhalten

„kybernetisiert“, jetzt aktivieren bzw. deaktivieren Schmerz, Müdigkeit und Angst sowie die tatsächliche oder vermeintliche Unerreichbarkeit der Mutter das kindliche Bindungsverhalten“ (Bowlby, 2014, S. 4). Er erforschte das Pflegeverhalten der Mütter und konnte so aufzeigen, dass „sensible Mütter den angeborenen Rhythmus ihres Kindes erfühlen und dessen Bedürfnissen in wachsendem Masse gerecht werden, indem sie bestimmte Verhaltensweisen verstärken, angemessen beantworten und sich so die „Kooperationsbereitschaft“ des schon erstaunlich anpassungsfähigen Säuglings sichern“ (Bowlby, 2014, S. 8). Ainsworth und Wittig (1969) ist die erste empirische Bestätigung der Bindungstheorie in der sogenannten Fremden Situation gelungen. Ausserdem erweiterten sie die Bindungstheorie durch die Betrachtung individueller Unterschiede und betonten das Gleichgewicht von Bindung auf der einen Seite und Erkundung/Exploration auf der anderen Seite. Eine sichere Bindung ermöglicht Exploration. Das Bindungsverhalten und der Explorationsdrang eines Kindes sind jedoch unvereinbar; das Bindungsverhalten hat immer Priorität. So kann der Explorationsdrang nur gelebt werden, wenn das Bindungsverhalten inaktiv ist (vgl. Bowlby, 2014, S. 48). Bowlby umschreibt die Aufgaben der Eltern folgendermassen:

Doch nun zum Kern elterlichen Pflegeverhaltens und damit zu jener verlässlichen Basis, von der aus die Kinder „auf Entdeckung“ gehen, die sie aber jederzeit wieder aufsuchen können, in der Gewissheit, willkommen zu sein, etwas zu essen zu bekommen, verstanden, getröstet und bei Ängsten beruhigt zu werden. Hierzu müssen die Eltern das Kind akzeptieren, ermutigen und stützen, dürfen aber nur im Ernstfall eingreifen, vergleichbar einer stets einsatzbereiten militärischen Basis, die fehlgeschlagene Expeditionen auffängt, deren Leiter nur im Vertrauen auf diesen Rückhalt die Erkundung und das Risiko wagen. (Bowlby, 2014, S. 9)

Holmes (2014) fügt an, dass neuere Studien die Vaterbindung untersuchten und Bowlbys Annahme bestätigt haben, dass eine gesunde Bindungsdisposition im Erwachsenenalter auch von den väterlichen Beiträgen abhängig ist.

Sein Beitrag zur psychischen Gesundheit betrifft jedoch nicht überwiegend die Bindungssicherheit, wie sie in der Fremden Situation gemessen wird. Die Rolle der Väter macht sich eher in der explorativen Dimension der Dichotomie von Bindung und Exploration bemerkbar. (Holmes, 2014, S. IX)

Während der ersten Lebensjahre internalisiert das Kind das aufgebaute Bindungsmuster sowie innere Modelle von den Eltern und sich selbst. Dies geschieht über die Kommunikation:

Die inneren Selbstmodelle des Kindes reflektieren also die aus seinem eigenen Handeln und dem sprachlichen Austausch hervorgegangenen, von Vater und Mutter unterschiedlich wahrgenommenen Bilder, die sowohl das Eltern- und Selbsterleben als auch die eigenen und fremden Verhaltenserwartungen des Kindes sowie seine in Tagträumen zum Ausdruck kommenden Ängste und Sehnsüchte prägen. (Bowlby, 2014, S. 105-106)

Aus der spontanen Mutter-Kind-Kommunikation kann gelesen werden, wie sicher die Bindung ist; sie wird bei einer sicheren Bindung als „ungezwungen und gefühlsbetont“ beschrieben (vgl. Bowlby, 2014, S. 106). „Mütter von Kindern mit „sicherer“ Bindung wissen stets um das psychische Befinden ihres Kindes, dessen Zuwendungsbedürfnis sie rechtzeitig wahrnehmen und erwidern ...“ (Bowlby, 2014, S. 107). So gelingt es diesen Müttern, ihr Kind selbst bei Misserfolgen zu ermuntern (vgl. Bowlby, 2014, S. 102).

Ein stabiles, vorhersagbares und angemessenes Elternverhalten ermöglicht es dem Kind, sich selbst und die Welt kennen zu lernen. Durch die sichere Bindung kann es explorieren und sich Wissen aneignen, weil es um die Sicherheit weiss, die es bei seinen Eltern in stressigen Situationen erfahren kann. Es ist aber explizit von der Feinfühligkeit seiner Eltern abhängig, welche im Idealfall seine Gefühle prompt erkennen und entsprechend darauf reagieren können. Dabei spielt auch die Kommunikation eine wesentliche Rolle; in ihr spiegeln sich die Fähigkeiten der Bezugspersonen, die Bedürfnisse und Gefühle des Kindes auch sprachlich begleiten zu können.

3.2.2 Ainsworth: Sensitivitätskonstrukt und weitere Parameter

Lohaus, Ball und Lissmann (2019) beschreiben, wie Ainsworth das Fürsorgeverhalten untersuchte; sie erforschte die Verhaltensweisen der Bezugspersonen, welche geeignet sind, um dem Nähe- und Schutzbedürfnis eines Säuglings in optimaler Weise zu entsprechen. Im Rahmen ihrer Forschungen entwickelte sie das sogenannte Sensitivitätskonstrukt: „Gemeint ist damit die Fähigkeit einer Bezugsperson, in konsistenter Weise die Signale ihres Kindes wahrzunehmen und richtig zu interpretieren, sowie angemessen und prompt darauf zu reagieren“ (Ainsworth; zitiert nach Lohaus et al., 2019, S. 154). In der Bindungsliteratur gilt das Sensitivitätskonstrukt als Grundlage für die Vorhersage der Bindungssicherheit, wobei die späteren empirischen Untersuchungen dazu heterogen ausfielen (vgl. Lohaus et al., 2019, S. 154-155).

3.2.2.1 Multidimensionaler Ansatz des Sensitivitätskonstruktes

Des Weiteren führen die Autoren Lohaus, Ball und Lissmann (2019) aus, dass Van IJzendoorn und de Wolff ebenfalls die Zusammenhänge des elterlichen Interaktionsverhaltens mit der Bindungssicherheit untersuchten. In ihren Studien berücksichtigen diese nebst der Sensitivität, die Reaktionskontiguität, die Qualität und Quantität physischen Kontaktes, die Kooperation, die Verhaltenssynchronie, die Gegenseitigkeit, die Unterstützung, die positive Einstellung zum Kind und das Stimulationsausmass. Van IJzendoorn und de Wolff folgern daraus, dass ein multidimensionaler Ansatz zur Beschreibung des elterlichen Verhaltens die Bindungssicherheit künftig besser prognostizieren könnte und, dass nebst dem elterlichen Verhalten auch die kindlichen Handlungen mitberücksichtigt werden müssen, um Varianzen bei Bindungsvorhersagen besser erklären zu können. „Obwohl die Bedeutung des Sensitivitätskonstruktes ausser

Frage steht, sind demnach weitere Parameter sowohl des kindlichen Verhaltens als auch der elterlichen Interaktionsqualität zu berücksichtigen, um substanzielle Varianzaufklärungen bei der Vorhersage der Bindungsentwicklung zu erreichen“ (Van IJzendoorn & de Wolff; zitiert nach Lohaus et al., 2019, S. 155).

3.2.2.2 Das Sicherheits- und Wärmesystem im Sensitivitätskonstrukt

Berichte von Ainsworth und LeVine und LeVine beschreiben, wie sich Bezugspersonen responsiv verhalten können, ohne emotional warm zu sein; Lohaus, Ball und Lissmann (2019) legen dar, dass MacDonald aufgrund dieser Beobachtungen und evolutionsbiologischer Überlegungen das Sicherheitssystem, welches Bindung ermöglicht, vom Wärmesystem, welches die emotionale Beziehung des Kindes zur Bezugsperson prägt, abgrenzt. „Dementsprechend ist es möglich, dass die Sicherheitsbedürfnisse befriedigt werden (mit dem Entwicklungsergebnis einer Bindungssicherheit), ohne dass emotionale Wärme gezeigt wird“ (MacDonald; zitiert nach Lohaus et al., 2019, S. 157). Dies wurde als Anlass genommen, um die Rolle des Sensitivitätskonstruktes neu zu überdenken und zu erforschen, ob der Sensitivität eher die emotionale Wärme oder die Promptheit der Reaktionen der Eltern zugeordnet werden soll. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass die Sensitivität v. a. in Bezug zur Wärme steht. Für das Sicherheitssystem ist dagegen die Promptheit entscheidend. In den westlichen Kulturen sind beide Systeme meist eng miteinander verbunden (vgl. Lohaus et al., 2019, S. 158).

Die erwähnten weiterführenden Forschungen zum Sensitivitätskonstrukt zeigen, dass zwischen einem Wärme- und Sicherheitssystem unterschieden werden kann. In der westlichen Kultur sind beide Systeme eng aufeinander bezogen; eine sichere Bindung gelingt aber auch ohne das Wärmesystem. Wenn das elterliche Interaktionsverhalten beobachtet wird, soll dies deshalb kulturell sensibel geschehen. Ausserdem postulieren neuere Arbeiten eine multidimensionale Betrachtung des elterlichen Verhaltens, weil sich im Rahmen dieser Forschungen die Bindungssicherheit eines Kindes zuverlässiger prognostizieren lässt.

3.2.3 Papoušek & Papoušek: Intuitives Elternprogramm

Dieser Ansatz geht von einem evolutionsbiologischen Konzept aus. Die elterlichen Reaktionen werden als intuitive und komplementäre Antwort auf das kindliche Interaktionsverhalten verstanden, welche ohne bewusste Kontrolle geschehen.

Die Eltern sind mit Verhaltensdispositionen ausgestattet, die komplementär zu den Prädispositionen des Säuglings angelegt sind und ihnen ermöglichen, ihr Verhalten im Austausch mit dem Baby intuitiv von Moment zu Moment auf seine Bedürfnisse und Voraussetzungen abzustimmen (Papoušek, 2015, S. 89).

Lohaus, Ball und Lissmann (2019) fassen die zentralen Komponenten des Elternverhaltens prägnant zusammen: Dazu gehören das Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters, das

verbale und präverbale Verhalten der Eltern, das Herstellen und Aufrechterhalten von Blickkontakt und die Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes (vgl. Papoušek & Papoušek; zitiert nach Lohaus et al., 2019, S. 149-150). Durch promptes Reagieren auf die Handlungen des Säuglings ermöglichen die Eltern dem Baby Kontingenzerfahrungen, in welchen es Grunderfahrungen von Selbstwirksamkeit erleben kann. So können sich zielgerichtetes Verhalten, Intentionalität und kindliche Autonomie entwickeln (vgl. Papoušek, 2001b, o. S.). Das verbale und präverbale Verhalten der Eltern dient als Wegbereiter für spätere Dialogmuster. Eltern reagieren auf kindliche Vokalisationen mit hoher Stimme in übertriebener Intonation. „The simplified structure of parental utterances, prolongation of vowels, highlighting with expressive pitch contours, and the face-to-face position at a short distance allow the parent to display an elementary vocal repertoire in very distinct and easily observable models“ (Papoušek & Papoušek, 2002, S. 195). Der Blickkontakt wird sowohl vom Kind als auch von den Bezugspersonen intuitiv gesucht; dieser stellt „eine gute Voraussetzung für positive Vokalisationen des Kindes und eine dialogische Interaktion her“ (Papoušek & Papoušek; zitiert nach Lohaus et al., 2019, S. 150) und er unterstützt die frühe Verhaltensregulation des Säuglings. Die Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes hilft dem Kind, Lernerfahrungen zu sammeln und erleichtert die Informationsaufnahme (vgl. ebd.). Die Eltern wenden Prüfroutinen an, um den Aktivierungsgrad ihres Kindes festzustellen; dazu zählen z. B. die Prüfung des Muskeltonus, weil sie bestrebt sind ein ideales Stimulationsniveau zu erreichen (vgl. Papoušek & Papoušek, 2002, S. 192).

Neugeborene Säuglinge lernen am besten, wenn sie sich in einem aktiv-aufmerksamen Wachzustand befinden, und wenn sie einfache, kontrastreiche und häufig wiederholte Anregungen bekommen, die in langsamem Tempo, mit ausreichend Pausen und als kontingente Antworten auf ihr eigenes Verhalten angeboten werden. (Papoušek, 2001a, S. 30)

In diesem Konzept wird das elterliche Verhalten in Bezug zur kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes gesetzt, wobei der Fokus auf der Kommunikation und dem Spracherwerb liegt: „Learning how to communicate represents perhaps the most important developmental process that takes place during infancy“ (Papoušek & Papoušek, 2002, S. 190).

Durch das Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters, Herstellung von Blickkontakt, das Anwenden einer einfachen Sprache mit hohem Tonfall und durch die Regulation des Erregungsniveaus des Kindes unterstützen die Eltern das Kind beim Interagieren mit seiner Umwelt. Die vorsprachliche Kommunikation ist dabei Ausdruck des Zusammenspiels „der selbstregulatorischen Kompetenzen des Säuglings und der intuitiven, koregulatorisch wirksamen Kompetenzen der Eltern“ (vgl. Sarimski & Papoušek, 2000, S. 201). Durch den kommunikativen Austausch werden die wichtigsten Anpassungs- und Entwicklungsaufgaben in der frühen

Kindheit reguliert und bewältigt. Dazu gehören der Aufbau einer sicheren Bindung, die frühe Erfahrungsintegration und die Sprachentwicklung (vgl. Papoušek, 2015, S. 89).

3.2.4 Asisi: Reziprozität der Eltern-Kind-Beziehungen und psychosoziale Entwicklung des Kindes

Asisi (2014) belegt, dass die Risiken der Eltern-Kind-Beziehungen neben biologischen und sozialen Faktoren als häufigste Wirkmechanismen für Verhaltensauffälligkeiten gelten. Zu den biologischen Faktoren des Kindes zählen die genetische Disposition, chronische Krankheiten, die körperliche Gesundheit, Intelligenz und das Temperament. Auch die psychosozialen Merkmale der Umwelt wie Armut, ein ungünstiges Wohngebiet, Zugehörigkeit zu Randgruppen und die Eigenschaften der Bezugsperson haben einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion (vgl. Asisi, 2014, S. 89-90).

Ihre Untersuchungen bestätigen den in zahlreichen Studien ermittelten Zusammenhang zwischen der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung und der psychosozialen Entwicklung des Kindes. Ob das Kind eine unauffällige Entwicklung durchläuft oder Regulationsstörungen, bzw. Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, hängt von der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ab. Sie konnte dies für die Beziehung mit beiden Elternteilen belegen (vgl. Asisi, 2014, S. 320). Somit gelingt ihr der Nachweis der Reziprozität in der Eltern-Kind-Interaktion; d.h. die Eltern-Kind-Interaktion gestaltet sich in einem wechselseitigen Prozess, der von beiden Partnern beeinflusst und mitgestaltet wird. Ein auffälliges Verhalten des Kindes bewirkt bei den Eltern unangemessenes elterliches Verhalten, elterliche Unzufriedenheit, Verunsicherung oder Hilflosigkeit (vgl. Asisi, 2014, S. 320-321).

Der Aspekt der stetigen gegenseitigen Anpassung an den Interaktionspartner ist somit eine wichtige Komponente in der Eltern-Kind-Interaktion: Die Unreife des Kleinkinds verlangt, dass die Bezugsperson die kindlichen Verhaltensweisen auffangen kann, eine gestörte Interaktion mit der primären Bezugsperson stellt demzufolge einen Risikofaktor für die psychische Entwicklung des Kindes dar (vgl. Sarimski & Papoušek, 2000, S. 201). Asisi beschreibt die gegenseitige Einflussnahme in der Eltern-Kind-Interaktion und die Auswirkung von ungünstigen elterlichen Verhaltensformen auf die Entwicklung des Kindes: Bei einer günstigen gegenseitigen Anpassung bieten Eltern ihrem Kind eine vielfältige und variationsreiche Unterstützung. Sie müssen dabei immer wieder zu einem Gleichgewicht zwischen dem Respektieren der wachsenden Unabhängigkeit ihres Kindes und dem Setzen von Grenzen finden, damit das Kind die Entwicklungsstufen durchlaufen kann (vgl. Asisi, 2014, S. 321). Zudem braucht es verschiedene elterliche Verhaltensparameter, die im richtigen Mass miteinander interagieren, um entwicklungsförderlich wirken zu können: Ein wichtiges dyadisches Element ist die elterliche Direktivität in Verbindung mit der Responsivität: „Sich wiederholende elterliche Direktivität

in Verbindung mit Responsivität und kindlicher Beteiligung drückt elterliche Unterstützung aus; eine Kombination von hohem Niveau elterlicher Direktivität und Eindringlichkeit und niedriger Beteiligung des Kindes kann aber als intrusives Verhalten der Eltern interpretiert werden“ (Asisi, 2014, S. 66-67). Asisi hebt den gegenseitigen Blickkontakt des Interaktionspaares hervor, welcher die Grundlage für die Interaktion ist. Mit dem Blickkontakt wird Interesse ausgedrückt und die Interaktion aufrechterhalten. Des Weiteren führt sie den positiven Affekt und die Reziprozität mit gegenseitiger Aufmerksamkeit als wichtige dyadische Elemente auf (vgl. Asisi, 2014, S. 67).

3.2.5 Bruner: Sprachlernformate

Bruner (2002) beschreibt die Eltern-Kind-Interaktion unter dem Aspekt des kindlichen Spracherwerbs; er nennt den Interaktionsrahmen, in welchen sich die Bezugsperson und das Kind begeben, damit es Sprache erwerben kann, Format. Der Erwachsene muss aber nicht nur das Format bereitstellen, sondern auch sein sprachliches Niveau dem Kind anpassen, wenn dessen begriffliche und kommunikativen Fortschritte erfolgreich zur Sprache hinführen sollen (vgl. Bruner, 2002, S. 53). In wiederkehrenden Formaten wird dem Kind zu Beginn eine einfache, reduzierte Sprache angeboten und mit zunehmender Sprachentwicklung werden diese Formate in flexiblere und weniger situationsgebundene Sprechakte verwandelt. Dies gelingt der Bezugsperson, indem sie Rücksicht auf die Informationsverarbeitungskapazität des Kindes nimmt: Sie bietet ihm zunächst einzelne betonte Merkmale an, welche es wahrnehmen kann (vgl. Bruner, 2002, S. 53). Diese Anpassung ist auch deshalb so wichtig, weil Kinder beim Spracherwerb drei wichtige Aspekte der Sprache gleichzeitig zu meistern haben: Die Semantik, die Syntax und die Pragmatik; sie sind beim Spracherwerb untrennbar miteinander verbunden.

Der Spracherwerb „beginnt“, bevor das Kind seine erste lexiko-grammatische Äußerung von sich gibt. Er beginnt, wenn Mutter und Kind einen vorhersagbaren Interaktionsrahmen schaffen, welcher als Mikrokosmos für die Kommunikation und die Definition einer gemeinsamen Realität dienen kann. Die Transaktionen, welche zu einem solchen Rahmen oder Format ablaufen, sind die „Lernmatrix“, in welcher das Kind zum Hinweisen und Meinen, zur kommunikativen Verwirklichung seiner Absichten und zu grammatischen Formen gelangt. (Bruner, 2002, S. 14-15)

Die Bezugsperson bietet dem Kind demzufolge in wiederkehrenden Formaten im Alltag die Möglichkeit, Sprache zu erwerben. Bruner nennt dies „LASS“ (Language Acquisition Support System) und betont, dass dieses „LASS“ nur im Wechselspiel mit einer angeborenen universellen Grammatik zur Sprache führen kann. Berühmtester Vertreter, welcher von einer angeborenen Universalgrammatik ausgeht, ist Noam Chomsky. Chomsky nennt diese Universalgrammatik „LAD“ (Language Acquisition Device) (vgl. Bruner, 2002, S. 15).

Im sozialen Interaktionsrahmen von Eltern und Kind, wird Sprache vermittelt und erworben: Die Eltern passen sich in immer wiederkehrenden Formaten dem Sprachniveau des Kindes an, damit dieses die Aspekte von Semantik, Syntax und Pragmatik aufnehmen und integrieren kann. Sprache ist somit das Produkt sozialer Beziehungen und einer angeborenen menschlichen Fähigkeit, diese zu erwerben.

3.3 Risiken und Erschwernisse für die Eltern-Kind-Interaktion bei einer kindlichen Hörbeeinträchtigung

In Kapitel 3.2.3 wurde auf das intuitive elterliche Verhaltensrepertoire eingegangen und ausgeführt, wie es auf die kindliche Entwicklung wirkt. Dabei muss aber sowohl das elterliche als auch das kindliche Rückkoppelungsverhalten passgenau aufeinander abgestimmt sein. Bereits eine minimale Modifikation im kindlichen Rückkoppelungsverhalten verändert das elterliche Verhalten (vgl. Papoušek, 2001b, o. S.).

Störungen und Fehlanpassungen der intuitiven Kompetenzen entstehen häufig, wenn das individuelle Kind in seinen Auslöse- und Rückkoppelungssignalen schwer verständlich ist und damit erhöhte Anforderungen an die elterlichen Kompetenzen stellt. In Frage kommen alle Faktoren, die Wahrnehmungsfähigkeiten, Motorik, allgemeine Verhaltensregulation und Lernfähigkeiten beeinträchtigen: vorübergehende Unreife, genetische oder konstitutionelle Faktoren, Regulationsstörungen, prä- und perinatale Risiken und alle Formen von Behinderungen. (Papoušek, 2001b, o. S.)

Eine angeborene Hörschädigung ist dementsprechend als Risikofaktor für das elterliche Anpassungsverhalten zu werten:

Bei einer Hörstörung können die kommunikativen Verhaltensbereitschaften der Mutter auf multiple Weise gehemmt werden. Da die Mutter auf die melodischen Anregungen in ihrer Ammensprache keinerlei positive Rückkoppelung bekommt, wird sie mit der Zeit verstummen und die Kommunikation mit dem Baby über andere Modalitäten aufrecht erhalten und kompensieren, so dass die verbliebenen Hörreste nicht genutzt werden und die zentralen Hörbahnen womöglich verkümmern. Das Risiko des mütterlichen Verstummens wird dadurch erhöht, dass die Mutter vielleicht noch mitten in der Auseinandersetzung mit der Diagnose eines hörbehinderten Kindes steht und durch unbewältigte Ängste, Enttäuschung oder Aufbegehren gegen das Schicksal absorbiert ist. (ebd.)

Das Baby ist jedoch trotz seiner Höreinschränkung auf genau dieses abgestimmte elterliche Verhalten angewiesen, weil damit nicht nur sein Restgehör stimuliert wird, sondern auch, weil ihm in den Zwiegesprächen mit den Bezugspersonen die Aspekte der Bindung und die Kontingenzerfahrungen, in welchen es sich als selbstwirksam erleben kann, zuteilwerden (vgl. Bowlby, 2014; Horsch, 2010; Papoušek, 2001b). Horsch (2010) konnte in ihrer Studie belegen, dass signifikant weniger Dialogmomente in der Interaktion von Eltern mit ihren

hörgeschädigten Kindern stattfinden, als dies bei Eltern-Kind-Interaktionen ohne kindliche Hörbeeinträchtigung geschieht (vgl. Horsch, 2010, S. 78). Sie führt das dialogische Echo, die Grussreaktionen und die Ammensprache als wichtige elterliche Verhaltensweisen im dialogischen Austausch auf (vgl. Horsch, 2010, S. 77).

Der Umstand, dass schon vor der Geburt und besonders im ersten Lebensjahr wichtige Prozesse in der physiologischen Hörreifeung stattfinden, verdeutlicht die zeitliche Dringlichkeit einer frühen optimalen Hörunterstützung der Kinder mit Hörbeeinträchtigungen. Einerseits soll eine Versorgung mit den passenden technischen Geräten geschehen und andererseits ist das Kind auf eine Umgebung angewiesen, welche seine auditorische Bewusstheit fördert (vgl. Diller, 2009, S. 170). Das Umfeld des Kindes selbst muss hörsensibel sein, um diese spezielle Hörwelt auch dem hörgeschädigten Kind zugänglich zu machen (vgl. ebd.). Damit aus den auditiven Stimuli ein Höreindruck entsteht, braucht es kognitive Verarbeitungsprozesse im zentralen Nervensystem, die ihrerseits von den Stimuli und Lernvorgängen des Individuums geprägt sind (vgl. Diller, 2009, S. 169). Dies unterstreicht die Bedeutung der Umwelt für das Hörenlernen.

Eine grundsätzliche Herausforderung der Eltern in der Interaktion mit ihrem hörgeschädigten Kind ist das Holen und Sichern seiner Aufmerksamkeit und das Aufrechterhalten von Formaten:

Eine vergleichende Studie zeigte, dass Mütter hörgeschädigter Kinder eher dazu neigen, Formate zu wechseln. Sie versuchen die Aufmerksamkeit des Kindes durch immer neue akustische Stimulation zu gewinnen und können sich dadurch nur schwer auf das Verweilen, das Sich-Einander-Zuwenden, Sich-Austauschen und Verhandeln einlassen, sodass Formate im echten Sinn häufig nicht entstehen können. Dadurch werden Bildungschancen nicht genutzt. (Horsch, 2010, S. 80)

Die Bezugspersonen eines hörgeschädigten Kindes müssen demzufolge in der Interaktion mit dem Kind prüfen, ob es ihm aufgrund der Geräuschkulisse und/oder dem „Vertieft-Sein“ in eine Handlung möglich ist, auditive Informationen aufzunehmen. Auch können sie nicht davon ausgehen, dass ihrem Kind die geteilte Aufmerksamkeit wie einem normalhörenden Kind gelingt (vgl. Hintermair, 2009, S. 163).

Bei einer Hörschädigung ist nebst dem elterlichen Verhalten auch die zeitliche Komponente in der Hörentwicklung von erheblicher Wichtigkeit. Die kindliche Entwicklung und der Prozess der Reifung der Hörbahn läuft, auch wenn die Eltern die Diagnose noch nicht verarbeitet und integriert haben.

A child's development during the early years is on a fast timetable and can be derailed by the stress and anxiety of neglect. In other words, it is when family problems are most severe that

parenting may matter most to a child's development. It is also at time when parents often need the most help to focus on their children. (Roggman et al., 2008, S. 52)

3.3.1 Der Spracherwerb bei Kindern mit Hörschädigungen

Die kindlichen Hörschädigungen sind heterogen: Es gibt Kinder, die mit einer Hörschädigung geboren werden, diese unter der Geburt oder im Verlaufe der ersten Lebensjahre durch Krankheit oder Unfall erwerben oder eine vererbte Form der Hörschädigung aufweisen, die progredient sein kann (vgl. Diller, 2005, S. 45-47). Die von einer Hörbeeinträchtigung betroffenen Kinder können somit vor einer diagnostizierten Hörschädigung gute bis gar keine Hörerfahrung haben, die auch von unterschiedlich langer Zeitdauer gewesen ist. Neugeborene Kinder werden in der Regel durch das 1999 eingeführte flächendeckende Neugeborenen-Hörscreening erfasst (vgl. Veraguth et al., 2008, o. S.). Hörschädigungen werden je nach Ausprägung in leicht-, mittel, hochgradig oder an Taubheit grenzend eingeteilt: Sie können gewisse Frequenzgruppen betreffen oder das ganze Frequenzspektrum umfassen (vgl. Kompis, 2009, S. 65-83). Des Weiteren gibt es Kinder, die u.a. im Rahmen von Syndromen keinen Gehörgang angelegt bekommen haben; dies kann einseitig oder beidseitig sein. Diese Kinder haben im Idealfall ein intaktes Innenohr und brauchen Knochenleitgeräte, um den Luftschall optimal auf den Schädelknochen zu übertragen, damit der intakte Hörnerv den auditiven Stimulus verarbeiten kann. Wenn die auditive Verarbeitung im Gehirn beeinträchtigt ist, wird von einer auditiven Verarbeitungsstörung gesprochen. Bei diesen Kindern können Schwierigkeiten der auditiven Aufmerksamkeitsausrichtung, der Speicherung und Sequenzierung, der Lokalisation, der Diskrimination, der Selektion, Analyse, Synthese und Ergänzung auftreten (vgl. Lauer, 2014, S. 32-33). Grundsätzlich wird zwischen Schalleitungs- und Schallempfindungsstörungen unterschieden. Schalleitungsstörungen, bei denen die Ursache der Schwerhörigkeit meist im Mittelohr liegt, können in der Regel mit klassischen Hörgeräten oder Knochenleitgeräten versorgt werden. Diejenigen Kinder, welche viele geschädigte Haarzellen im Innenohr haben, sind von einer Schallempfindungsstörung betroffen (vgl. Kompis, 2009, S. 65-83). Sie brauchen ein Cochlea-Implantat, um die Lautsprache erwerben zu können. Den betroffenen Kindern ist gemeinsam, dass sie einen normalen Lautspracherwerb bei optimaler Hörversorgung und idealen Umweltbedingungen durchlaufen können, aber dass nicht davon ausgegangen werden darf, dass sie die Sprachhürde so einfach meistern wie normalhörende Kinder (vgl. Hintermair & Sarimski, 2014, S. 15-16; Diller, 2009, S.177).

Zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat gibt es eine Studie von Szagun (2001), die aufzeigt, dass sich die Kinder im Tempo ihres Spracherwerbs stärker unterscheiden als normalhörende Kinder; etwa die Hälfte der Kinder, welche ihr Implantat zwischen 0;6 und 3;11 Jahren erhalten, zeigen einen natürlichen Spracherwerbsverlauf. Ein Teil der Kinder hat aber sehr spezifische Schwierigkeiten in der Aneignung der Grammatik. Schwierig zu erwerben sind

für diese Kinder die Artikel und die verschiedenen Satzmuster; dabei ist nicht auszuschliessen, dass sich die unsichere Wahrnehmung von Kasus- und Genusmarkierungen an den Artikelendungen negativ auf den Erwerb der Satzmuster auswirkt (vgl. Szagun, 2012, S. 44). Ihre Untersuchungen zeigen, dass auch eine frühe Implantation nicht verhindert, dass eine erhebliche interindividuelle Variabilität beim Spracherwerb auftritt. Sie betont jedoch den starken Zusammenhang zwischen Wortschatz- und Grammatikerwerb: Wer schnell Wortschatz erwirbt, erwirbt auch schnell Grammatik (vgl. Szagun, 2010, S. 21). Ausserdem hebt Szagun (2010) die Wichtigkeit der elterlichen Erweiterungen hervor:

Die Analysen zeigen eine positive Beziehung zwischen den Erweiterungen von Pluralformen, Verbendungen und Artikelformen. Das heisst also, je häufiger Mütter inkorrekte Pluralformen, Verbendungen und Artikelformen erweitern, desto schnellere Fortschritte machen die Kinder beim Erwerb dieser Formen ... Diese Analyse zeigt, dass die Erweiterungen spezifischer grammatischer Morpheme den Erwerb eben dieser Morpheme positiv beeinflusst. Damit ist ein überzeugender Beleg für die Wirkung von Erweiterungen gegeben. (Szagun, 2010, S. 25)

3.3.2 Zusammenfassung der elterlichen Verhaltensweisen, welche für das hörgeschädigte Kind relevant sind

Das hörgeschädigte Kind ist auf einen optimalen elterlichen Sprachinput angewiesen, weil es die Sprache in der Interaktion erwirbt und die Hörschädigung die Sprachentwicklung gefährden kann (vgl. Rüter, 2013, S. 26). Auch kann die Eltern-Kind-Interaktion durch die Hörbeeinträchtigung negativ beeinflusst werden (vgl. Diller, 2009, S. 170; Papoušek, 2001b, o. S.). Die bisherigen Ausführungen sollen aufzeigen, dass ein hörgeschädigtes Kind kein grundsätzlich anderes Verhaltensinventar seiner Eltern benötigt als ein normalhörendes Kind. Die Ausgangslage dieser Dyade ist jedoch eine andere, weil auch die beste Technik kein intaktes Gehör ersetzen kann. Und auch wenn das Sprachsystem rasch und sicher erworben wird, sind diese Kinder auf eine Umwelt angewiesen, die ihr Hören unterstützt und ruhige Momente bietet, in welchen keine Störgeräusche die Aufnahme von Sprache, den Wissenserwerb und den kommunikativen Austausch erschweren. Diese Momente sind wichtig, weil sie v.a. auch für die Eltern-Kind-Beziehung prägend sind. Nebst dem Sicherstellen einer idealen technischen Versorgung und der regelmässigen Pflege und Kontrolle der Geräte, können die Eltern die Entwicklung unterstützen, wenn sie gewisse Verhaltensweisen bewusst in der Interaktion mit ihrem Kind zeigen. Aus den beiden vorhergehenden Kapiteln werden elterlichen Verhaltensweisen abgeleitet, die ein hörbeeinträchtigtes Kind unterstützen:

- **Dem Kind zahlreiche dialogische Angebote machen und viel Sprache anbieten** (vgl. Horsch, 2010, S. 80; Szagun, 2012, S. 79)
- **Sich von den Interessen des Kindes leiten lassen** (vgl. Mallet, 2004, S. 246; Sarimski, 2017, S. 225)

- **Gemeinsames Erleben der vielfältigen Hörumgebung:** Den Alltag gemeinsam auditiv wahrnehmen und sich dabei an den Interessen des Kindes orientieren. Jedes Objekt, jede Handlung kann zum Tönen gebracht oder versprachlicht werden. Es müssen keine speziellen Lernspiele mit dem Kind durchgeführt werden. Die alltäglichen Spiele und Handlungen, welche durch die Eltern responsiv begleitet werden, unterstützen die Hörentwicklung natürlich und optimal (vgl. Batliner, 2018b, S. 45; Diller, 2009, S. 176).
- **Die Aufmerksamkeit des Kindes „sichern“: Herstellen des Blickkontakts und Aufbau des triangulären Blickkontakts, um Joint-Attention zu erreichen** (vgl. Horsch, 2010, S. 80; Sarimski, 2017, S. 225)
- **„Prüfen“, ob das Kind das Gesagte auditiv aufgenommen und verstanden hat** (vgl. Hintermair, 2009, S. 163)
- **Halten von Formaten:** Damit das Kind in diesen explorieren kann. So kann es Gesetzmässigkeiten erleben und Informationen speichern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die kognitive Entwicklung des Kindes (vgl. Horsch, 2010, S. 80).
- **Handlungsbegleitende Sprache:** Damit das Kind den Inhalt seines Handelns in Bezug zur Sprache bringen kann. Wiederholungen von Spielen und Handlungen sollen bewusst zugelassen werden, weil so Handlungen verinnerlicht werden und Wiederholungen im Dialog entstehen; dies unterstützt den Wortschatzerwerb (vgl. Batliner, 2018b, S. 45; Szagun, 2012, S. 79).
- **Den nächsten Sprachentwicklungsschritt des Kindes berücksichtigen:** Bei einem kleinen Kind bieten Eltern die Ammensprache an und imitieren die kindlichen Vokalisationen, worauf ein dialogisches Echo entsteht (vgl. Horsch, 2010, S. 77). Sobald das Kind eine komplexere Syntax am Erwerben ist, soll die elterliche Grammatik dem Sprachentwicklungsstand des Kindes entsprechen, indem sie offene Fragen stellen, grammatikalisch unvollständige oder fehlerhafte Äusserungen aufnehmen und diese erweitert und dialogisch in einer korrekten syntaktischen Form zurückgeben (vgl. Rüter, 2013, S. 25; Sarimski, 2017, S. 217; Szagun, 2012, S. 79).
- **Dem Kind einen differenzierten Wortschatz anbieten;** dabei nicht nur substantivisch die Umwelt benennen, sondern die Gegenstände hinsichtlich ihrer Optik, Haptik und Funktion beschreiben (vgl. Diller, 2009, S. 173).
- **Den Erwerb des Artikelsystems unterstützen:** Artikel können freistehend angeboten und dadurch betont werden; z. B. Der ~~Mann~~ ist aber gross. Achtung, die ~~Herdplatte~~ ist heiss. Das ~~Bonbon~~ ist süss und klebrig. Dem ~~Jungen~~ gebe ich einen Keks (vgl. Szagun, 2010, S. 79).

3.3.3 Therapie- und Interventionsprogramme für Eltern mit hörgeschädigten Kindern

An dieser Stelle erfolgt die Beschreibung zweier Programme, welche für den Frühbereich in der Audiopädagogik konzipiert worden sind und in welchen der Schwerpunkt auf die Eltern-Kind-Interaktion gelegt wird. Als erstes wird auf den Natürlich Hörgerichteten Ansatz von Clark (2009) eingegangen; dieser fokussiert bei der Förderung hörgeschädigter Kinder auf den Spracherwerb im Dialog. Anschliessend wird das Münsteraner Elternprogramm (MEP) vorgestellt, welches eine familienorientierte Kurzintervention nach Früherkennung der Hörschädigung im Neugeborenen-Hörscreening ist. Die auditiv-verbale Therapie (AVT), welche in der Schweiz durch Schmid-Giovannini (2014) beschrieben wurde, soll an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden. Die auditiv-verbale Therapie umfasst neben dem Vermitteln von Hörtechnik und sprachtherapeutischer Begleitung des Kindes die Beratung der Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind.

3.3.3.1 Der Natürlich Hörgerichtete Ansatz von Clark

Clark (2009) hat ihren Ansatz durch ihre langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Familien entwickelt. Die natürlich hörgerichtete Förderung basiert auf den technischen Möglichkeiten der Hörversorgung. „Durch die rechtzeitige Versorgung mit modernen Hörgeräten bzw. Cochlea-Implantaten können auditive Informationsanteile in ausreichender Menge und Adäquanz an das ZNS [Zentralnervensystem, Anm. der Verf.] übertragen werden, sodass selbst hochgradig hörgeschädigte Kinder über eine hinreichende akustische Wahrnehmung verfügen“ (Diller, 2009, S. 169); mit dieser akustischen Wahrnehmung gelingt es den Kindern trotz der physiologischen Schädigung ihrer Ohren, ein Hören zu entwickeln, welches es ihnen ermöglicht, Lautsprache zu erwerben. Infolgedessen beinhaltet der Natürlich Hörgerichtete Ansatz die Förderung des Hörenlernens und die Entwicklung der dialogischen Kompetenzen. Es wird vom intuitiven Elternverhalten, wie es Papoušek und Papoušek (vgl. Kapitel 3.2.3) beschreiben, ausgegangen und mit den besonderen Bedürfnissen der hörgeschädigten Kinder abgestimmt und erweitert (vgl. Diller, 2009, S. 173-174). Die Anliegen und Beobachtungen der Eltern sollen Ausgangspunkt der audiopädagogischen Intervention sein, um daraus die Bedürfnisse abzuleiten, welche die individuelle Eltern-Kind-Interaktion in diesem spezifischen Sprachentwicklungsstadium erfordert (vgl. Clark, 2009, S. 61). Den Fokus auf die Eltern-Kind-Dyade leitet sie aus dem Umstand ab, dass Sprache in den täglichen Alltagsroutinen vom Kind erworben wird (vgl. Clark, 2009, S. 48). Auch sie betont die Wichtigkeit eines sicheren elterlichen Kommunikationsverhaltens, welches von der Qualität der Eltern-Kind-Interaktion abhängig ist und einen zentralen Einfluss auf die soziale und intellektuelle Entwicklung des Kindes hat (vgl. Clark, 2009, S. 58).

Der Inhalt der audiopädagogischen Arbeit in der Familie ergibt sich also aus der Berücksichtigung der elterlichen Bedürfnisse und den Interaktionen zwischen den Eltern und ihrem

hörgeschädigten Kind in den Alltags- und Routinehandlungen, welche in Bezug zu den erwarteten Hör- und Sprachentwicklungsschritten gesetzt werden. Clark listet ein Inventar an dialogischen Verhaltensweisen auf, die mit den Eltern erarbeitet werden. Dazu zählen: Geteilte Aufmerksamkeit, das Turn-Taking und der intentionale Charakter der Interaktion. Den intentionalen Charakter der Interaktion bezeichnet Clark als die Reaktion der Mütter auf das Verhalten ihres Kindes, als ob es von Anbeginn weg mit diesem Verhalten eine Absicht verfolgen würde. Dem Kind ist es jedoch erst im Alter von ca. 0;9 Jahren möglich, ein bestimmtes Verhalten des Erwachsenen zu erwarten (vgl. Clark, 2009, S. 48-51). Für die Entwicklung des Turn-Taking ist entscheidend, dass Eltern die Kommunikationsansätze ihres Kindes wahrnehmen, dem Kind Zeit gewähren, damit es in ihren Sprechpausen verbal oder nonverbal reagieren kann und dabei auch die kindlichen Imitationen beachten. Denn die kindlichen Äusserungen liefern den Eltern Hinweise, wie der Stand der Hörentwicklung ihres Kindes ist und wie es prosodische Merkmale der Sprache umsetzt (vgl. Batliner, 2018b, S. 45; Clark, 2009, S. 83-84). Ausserdem können die imitierten Wörter im nächsten Turn von den Eltern wieder aufgenommen und erweitert werden (vgl. Clark, 2009, S. 79). Clarks Fokus liegt nicht auf den Aspekten bezüglich Bindung und Exploration; diese werden aber unterstützt, sofern die Dialogmomente zwischen Eltern und Kind aufeinander abgestimmt sind und die elterlichen Angebote der nächsten Sprachentwicklungszone ihres Kindes entsprechen (vgl. Clark, 2009, S. 75). Diller (2009) beschreibt, dass es für Eltern hörgeschädigter Kinder durchaus anspruchsvoll sein kann, wenn sie sich dialogisch und natürlich hörgerichtet verhalten sollen. Sie sollen ja nicht nur die intuitiven elterlichen Verhaltensweisen zeigen, sondern auch den besonderen Bedürfnissen ihres Kindes entsprechend begegnen. Denn das Gelingen eines insgesamt natürlichen und optimal stimulierenden elterlichen Verhaltens hängt immer auch von einer ausgewogenen Balance der Verhaltensweisen ab (vgl. Diller, 2009, S. 173).

3.3.3.2 Das Münsteraner Elternprogramm (MEP)

Die Autorinnen Glanemann, Reichmuth und am Zehnhoff-Dinnesen (2016) haben das MEP vor dem Hintergrund der aktuellen Forschung zu familienzentrierter Frühförderung sowie den eigenen Erfahrungen am Universitätsklinikum Münster entwickelt (vgl. Wachtlin & Bohnert, 2018, S. 112). Sie gehen dabei vom Umstand aus, dass sich Eltern ohne familiäre Vorbelastung völlig unerwartet mit der Diagnose Hörschädigung auseinandersetzen müssen. Nebst der technischen Versorgung wünschen sich die Eltern zeitnahe Informationen, wie sie im alltäglichen Umgang mit ihrem Kind agieren sollen und sie möchten vom Austausch mit anderen betroffenen Eltern profitieren (vgl. Glanemann, Reichmuth & am Zehnhoff-Dinnesen, 2016, S. 108). Das MEP wird in Kleingruppen mit jeweils vier bis sechs Elternpaaren durchgeführt und kombiniert sechs Gruppensitzungen mit zwei individuellen Einzeltrainings, bei welchen auch das Kind anwesend ist. In der individuellen Beratung wird mit Videofeedback gearbeitet.

Insgesamt dauert die Intervention drei Monate. Sobald das Kind in der frühen sprachlichen Phase ist, wird mit den Eltern ein individuelles Auffrischungstraining durchgeführt.

Das MEP folgt dem kommunikationsorientierten natürlichen hörgerichteten Förderansatz für hörgeschädigte Kinder (vgl. Glanemann et al., 2016, S. 101). Es werden darin sowohl das intuitive elterliche Verhalten, wie es Papoušek und Papoušek beschreiben (vgl. Kapitel 3.3.3.2), als auch Elemente von Clark (2009) berücksichtigt, damit die Eltern in ihren intuitiven Handlungskompetenzen und in der Beziehung zu ihrem Kind gestärkt werden (vgl. Batliner, 2018a, S. 27). Die Umsetzung erfolgt in einer Elterngruppe als Kurzintervention. Folgende Schwerpunkte werden in den Sitzungen mit den Eltern gesetzt: Joint-Attention, Responsivität, Turn-Taking, das Stufenmodell zur seelischen Annahme einer Behinderung sowie das Einschätzen der Kommunikationsstufe und der Spielentwicklung des eigenen Kindes (vgl. Glanemann et al., 2016, S. 105). Der Kern des MEP ist die Etablierung bewusster elterlicher Responsivität; dazu werden mit den Eltern vier Schritte erarbeitet, welche sie zum responsiven Kommunikationspartner ihres Kindes machen.

Abbildung 2: MEP (Glanemann, Reichmuth & am Zehnhoff-Dinnesen, 2016, S. 105)

Nebst der inhaltlichen Entsprechung des MEP mit dem Natürlich Hörgerichteten Ansatz von Clark (2009) und der Berücksichtigung der elterlichen Responsivität im Rahmen ihrer intuitiven kommunikativen Fähigkeiten, wird dem Bedürfnis der Eltern, sich bereits früh nach der Diagnose der Hörschädigung ihres Kindes mit anderen Familien auszutauschen, Rechnung getragen.

3.3.4 Die PICCOLO™-Checkliste

In diesem Kapitel wird dargelegt, wie die PICCOLO™-Checkliste entwickelt wurde. Es wird beschrieben, wie sie aufgebaut ist und wie sie angewendet werden kann. Ein Augenmerk wird auf die Besonderheiten des väterlichen Interaktionsverhaltens gelegt, weil für die vorliegende Einzelfallanalyse der Vater einbezogen wurde. Zudem werden die Forschungsergebnisse hinsichtlich der Anwendung der Checkliste bei Kindern mit Beeinträchtigungen skizziert. Abschliessend wird das Verfahren in Bezug auf die beiden vorgestellten Konzepte aus der Hörgeschädigtenpädagogik und den beschriebenen theoretischen Grundlagen verortet.

3.3.4.1 Beschreibung des PICCOLO™-Verfahrens

PICCOLO™ ist das Kürzel für **P**arenting **I**nteractions with **C**hildren **C**hecklist for **O**bservations **L**inked to **O**utcomes. Die Checkliste wurde in Amerika zur Erfassung und Stärkung positiver Eltern-Kind-Interaktionen bei Kindern im Alter von 0;10-3;11 Jahren für Fachpersonen entwickelt, damit diese die elterlichen Interaktionsstärken ermitteln und Veränderungen beschreiben können. Auch können damit im Rahmen von durchgeführten Elternprogrammen deren Effekte auf das elterliche Handeln erfasst werden (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 7). Die untenstehende Tabelle listet die Einsatzmöglichkeiten von PICCOLO™ auf:

Assess positive parenting behaviors that predict good child outcomes
Guide individualized positive parenting interventions with families
Track positive parenting outcomes of a parenting support program

Tabelle 2: Anwendungsmöglichkeiten von PICCOLO™ (Roggman et al., 2013c, S. 3)

Bei der Entwicklung des Verfahrens wurden elterliche Verhaltensweisen aus der Literatur herausgearbeitet, welche in Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung stehen. Daraus entstanden Items, die mithilfe von über 2000 Videoaufnahmen aus dem „Early Head Start Research and Evaluation Project“ geprüft, bewertet und überarbeitet wurden. Die definitive Version der PICCOLO™-Checkliste enthält 29 Items, welche elterliche Interaktionsmerkmale beschreiben und bei welchen unterschiedliche kulturelle und sprachliche Hintergründe einbezogen sind (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 3-4; Roggman, Cook, Innocenti, Jump Norman & Christiansen, 2013b, S. 290). Das „EHS Research and Evaluation Project“ hatte zum Ziel von 1996 bis 2001

die Wirkung des „Early Head Start“ zu untersuchen. „Early Head Start“ (EHS) ist ein Zweigenerationen-Programm, welches amerikanischen Familien zuteil wird, die von Armut betroffen sind (vgl. Peterson et al., 2004, S. 77). Es begann 1996 mit 68 Programmen und konnte seither kontinuierlich auf jeden amerikanischen Staat ausgeweitet werden. Ziel des Programms ist, den als vulnerabel eingestuften Kindern, bessere Entwicklungschancen in den Familien zu ermöglichen: „As a two-generation program, EHS is designed to enhance children’s development while simultaneously providing support services to the entire family and assisting parents in achieving self sufficiency» (Peterson et al., 2004, S. 77).

Die positiven elterlichen Verhaltensweisen können mit der Liste systematisch beobachtet werden. Die 29 Items sind vier Bereichen zugeordnet: Affektive Zuwendung, Responsivität, Ermutigung und Anleitung. Die Fachkräfte können entscheiden, ob sie die Durchführung mit oder ohne Videoaufnahme machen wollen (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 23). Die videographierten Sequenzen bieten jedoch den Vorteil, dass den Eltern die positiven Verhaltensweisen gezeigt werden können und die durchführende Person ihre Beurteilung überprüfen kann (vgl. ebd.). Watson und Schuhmacher-Keller (2019) geben mit untenstehender Tabelle einen Überblick über die elterlichen Handlungsbereiche:

Affektive Zuwendung Wärme, körperliche Nähe, positiver Ausdruck gegenüber dem Kind	Responsivität Für kindliche Signale, Emotionen, Worte, Interessen und Verhalten empfänglich sein, darauf eingehen, sie beantworten
Ermutigung Aktive Unterstützung von Exploration, Bemühungen, Fähigkeiten, Initiativen, Neugier, Kreativität, Spiel	Anleitung Miteinander sprechen und spielen, kognitive Anregung, Erklären, Fragen stellen

Tabelle 3: Die vier PICCOLO-Bereiche (Watson & Keller-Schuhmacher, 2019, S. 27)

Jedes Item wird anhand einer Guideline kurz beschrieben und der anwendenden Person stehen zusätzliche Beobachtungshilfen zur Verfügung. Es folgt Item 2 als Beispiel aus dem Bereich Affektive Zuwendung:

Item	Guideline	Additional observation notes
2. Smiles at child	Parent directs smiles toward child, but parent and child do not need to be looking at each other when smile occurs. Includes small smiles.	For a score of 2, the parent should smile about once per minute and needs to be looking at or clearly facing the child. Smiling should be about the child. Ignore smiles to the camera or to another child or adult or smiling about something funny in a book or toy. Also ignore smiles that seem to be from nervous laughter or self-consciousness. The child does NOT have to be looking at the parent.

Tabelle 4: Zuneigung/Herzlichkeit, Item 2 - Beobachtungshilfen (Roggman et al., 2013c, S. 10)

PICCOLO™ bietet somit eine breite Palette an positiven elterlichen Verhaltensweisen, welche beobachtet und den Eltern zurückgemeldet werden können. Das positive Feedback zu ihrem natürlichen Verhalten soll diese anregen, das Verhalten möglichst oft anzuwenden, damit die kindliche Entwicklung unterstützt wird (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 2).

The ultimate goal of the activity is less to promote a particular skill in a child and more to promote broad developmental goals and provide opportunities for parents to be warm, responsive, encouraging, and communicative with their children. (Roggman et al., 2008, S. 78)

Die Zuneigung/Herzlichkeit, Responsivität, Ermutigung und die Anleitung wirken auf die gesamte Entwicklung des Kindes. Sie sind die Basis für eine sichere Bindung, Exploration und den Dialog, welcher die Sprachentwicklung des Kindes fördert. Somit werden durch die elterlichen Verhaltensweisen die sozial-emotionale Entwicklung, die Kognition und die Sprachentwicklung unterstützt:

Warmth and responsiveness promote secure attachment; encouragement promotes playful exploration; and conversation promotes communication. It is not this simple, of course, because each of these types of parenting interactions contributes to other foundational areas of child development, too. Responsiveness, for example, also fosters exploration and communication. These developmental parenting behaviors are the strongest predictors of the developmental areas we view as foundational in children's early development. (Roggman et al., 2008, S. 82)

Das Versprechen von PICCOLO™, die kindliche Entwicklung durch das natürliche elterliche Verhalten optimal unterstützen zu können, ist bestechend. Die Autoren untermauern ihre Aussagen mit Resultaten aus später erfolgten Entwicklungstests, welche die Wirkung der positiven elterlichen Verhaltensweisen belegen.

PICCOLO scores at ages 1, 2 and 3 years significantly predicted children's cognitive-language development at age 3, $r = .21-.27$, and at age 5, $r = .24-.27$, and significantly predicted overall development, including cognitive-language and social development at age 3, $r = .19-.24$, and at age 5, $r = .23-.25$.

Specific PICCOLO domain scores also predicted child cognitive, language, and social-emotional outcomes at ages 3 and 5. Both the individual items and the total domain scores at ages 1, 2, and 3 were examined in relation to child outcomes at later ages. (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 6-7)

Wenn es Eltern gelingt, in der Interaktion mit ihrem Kind warm, responsiv, ermutigend und sprachanregend zu sein, ermöglichen sie dem Kind, Fähigkeiten zu entwickeln, welche es zu einem späteren Zeitpunkt im sozialen Austausch mit anderen Kindern und Erwachsenen

braucht. Und sie legen das Fundament, damit es den schulischen Anforderungen gewachsen ist.

PICCOLO is a strengths-based measure of parenting interactions that predicts children's early social, cognitive, and language development. Social development includes the development of attachment security, self-regulation, and positive social-interaction behaviors. Cognitive development includes exploration, problem solving, and reasoning. Language development includes communication, vocabulary, and emergent literacy. These are broad, important areas of early child development that provide a foundation for school and life success. (Roggman et al., 2013c, S. 1)

Die Autoren haben auch bei Kindern mit Beeinträchtigungen und Entwicklungsgefährdungen den Zusammenhang zwischen dem elterlichen Verhalten und der kindlichen Entwicklung untersucht (vgl. Innocenti, Roggman & Cook, 2013, S. 314); im Datenset dieser Untersuchungen sind auch Kinder mit Hörbeeinträchtigungen inkludiert (vgl. Peterson et al., 2004, S. 83). Sie folgerten aus ihren Ergebnissen, dass bei beeinträchtigten oder gefährdeten Kindern ein förderliches elterliches Verhalten sogar noch relevanter ist: „Our results show that the impacts of the parenting environment are greater for children who are more developmentally vulnerable because of a disability“ (vgl. Innocenti et al., 2013, S. 314).

3.3.4.2 Die vier Bereiche im elterlichen Verhalten

Die 29 elterlichen Verhaltensweisen werden nach Bereichen getrennt vorgestellt. Jeder Bereich beinhaltet sieben, resp. acht Items, welche ideale elterliche Handlungen beschreiben.

3.3.4.2.1 Zuneigung/Herzlichkeit

Die Zuneigung beinhaltet den verbalen Ausdruck von Zuneigung, positive Emotionen und Wertschätzung (vgl. Roggman, Cook, Innocenti, Jump Norman & Christiansen, 2013b, S. 291). Sie umfasst alle Aspekte, wie Eltern „Wärme“ gegenüber ihrem Kind ausdrücken. Roggman et al. (2013b) weisen darauf hin, dass je nach kulturellem Hintergrund, die Wärme mehr verbal oder mehr physisch ausgedrückt werden kann (vgl. Roggman et al., 2013b, S. 292).

Die Wärme wird mit sieben Items erfasst (Roggman et al., 2013c, S. 10-11):

Item 1: Speaks in a warm tone of voice

Item 2: Smiles at child

Item 3: Praises child

Item 4: Is physically close to the child

Item 5: Uses positive expressions with child

Item 6: Is engaged in interacting with child

Item 7: Shows emotional warmth

3.3.4.2.2 Responsivität

Die Responsivität umfasst Verhaltensweisen, die beschreiben, wie sensibel Eltern die Hinweise, Bedürfnisse und Interessen der Kinder wahrnehmen. Und es wird ermittelt, ob sie auf das kindliche Verhalten positiv reagieren (vgl. Roggman et al., 2013b, S. 292). Die Sensitivität wird somit in den Items zur Responsivität einbezogen; gleich wie bei der Zuneigung/Herzlichkeit kann der Ausdruck von Responsivität kulturell variieren und verbal und/oder physisch gezeigt werden (vgl. ebd.).

Items zur Erfassung der Responsivität (Roggman et al., 2013c, S.11-12):

Item 1: Pays attention to what child is doing

Item 2: Changes pace or activity to meet child's interests or needs

Item 3: Is flexible about child's change of activities or interests

Item 4: Follows what child is doing

Item 5: Responds to child's emotions

Item 6: Looks at child when child talks or makes sounds

Item 7: Replies to child's words or sounds

3.3.4.2.3 Ermutigung

Die Ermutigung zielt auf die Unterstützung der Aktivitäten des Kindes ab, wenn es exploriert, spielt, bastelt, Handlungen initiiert oder selbständig ausführt (vgl. Roggman et al., 2013b, S. 292). Dabei soll beachtet werden, dass gewisse kulturelle Kreise eher Wert auf Kreativität und Anstrengung und andere den Fokus auf die Selbständigkeit und die Fähigkeit, Handlungen zu initiieren, legen (vgl. ebd.).

Items zur Erfassung der Ermutigung (Roggman et al., 2013c, S. 13-14):

Item 1: Waits for child's response after making a suggestion

Item 2: Encourages child to handle toys

Item 3: Supports child in making choices

Item 4: Supports child in doing things on his or her own

Item 5: Verbally encourages child's efforts

Item 6: Offers suggestions to help child

Item 7: Shows enthusiasm about what child is doing

3.3.4.2.4 Anleitung

Die Anleitung umfasst die kognitive Stimulation, verbale Erklärungen, den dialogischen Austausch, Joint-Attention und das gemeinsame Spiel (vgl. Roggman et al., 2013b, S. 292). Es lassen sich gemäss den Autoren von PICCOLO™ v.a. in Bezug auf das gemeinsame Symbolspiel kulturelle Unterschiede ausmachen. „For example, in some cultures, parental teaching may not include parents playing directly with their children by engaging in pretend play“ (Roggman et al., 2013b, S. 293).

Items zur Erfassung der Anleitung (Roggman et al., 2013c, S. 14-16)

Item 1: Explains reasons for something to child

Item 2: Suggests activities to extend what child is doing

Item 3: Repeats or expands child's words or sounds

Item 4: Labels objects or actions for child

Item 5: Engages in pretend play with child

Item 6: Does activities in a sequence of steps

Item 7: Talks to child about characteristics of objects

Item 8: Asks child for information

3.3.4.3 PICCOLO™ mit Vätern (PICCOLO™-D)

Die Autoren haben mit Videodaten von mehr als 400 Vätern die Gütekriterien des PICCOLO™ geprüft und daraus den PICCOLO-D™ entwickelt. Ihre ursprüngliche Annahme, dass sich das väterliche Spiel mit einem spezifischen Item-Set beschreiben und erfassen lässt, konnten sie nicht hinreichend bestätigen (vgl. Anderson, Roggman, Innocenti & Cook, 2013, S. 346). Stattdessen zeigten von den insgesamt 29 Items der Originalversion in ihren Berechnungen 21 Items starke psychometrische Eigenschaften (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 30). Darum wurden folgende Items aus der Originalversion genommen: Item 4 und 5 bei der Herzlichkeit, Item 3 und 6 bei der Responsivität, Item 1 und 6 bei der Ermutigung und Item 1 und 6 bei der Anleitung. Dennoch spricht gemäss den Autoren nichts dagegen, bei den Vätern alle 29 Items zu betrachten, da bei diesen ebenfalls eine insgesamt gute Inhaltsvalidität nachgewiesen werden konnte (vgl. ebd.). Bei diesen Items gilt es jedoch aufmerksam zu sein: Das Lächeln und die Wärme in der Stimme können bei Vätern mehr durch Interesse und Freude gegenüber dem Kind zum Ausdruck gebracht werden (vgl. ebd.).

3.3.4.4 Abgleich der PICCOLO™-Checkliste mit dem theoretischen Hintergrund und dessen Gegenüberstellung mit den vorgestellten Interventionsprogrammen aus der Hörgeschädigtenpädagogik

Die PICCOLO™-Checkliste besteht aus vier Bereichen mit je sieben, bzw. acht Items, welche die elterlichen Verhaltensweisen beschreiben: Die Zuneigung/Herzlichkeit wird dabei als erster Bereich aufgeführt. In diesen Bereich fallen alle Items, welche die elterlichen „Wärmekomponenten“ beinhalten. Papoušek und Papoušek (vgl. Kapitel 3.2.3) beschreiben im intuitiven Elternprogramm das Sprechen mit hoher Stimme und übertriebener Intonation, welche diesem Bereich zugeordnet werden können. Das Einhalten eines optimalen Reaktionszeitfensters, das Blickkontaktverhalten und die Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes wird im Bereich Responsivität abgebildet. Das verbale und präverbale Verhalten, das durch häufige Wiederholungen im Rahmen der Ammensprache auftritt, kann bei der Anleitung (Item 3) verortet werden. Von der Zuneigung/Herzlichkeit grenzen die Autoren des PICCOLO™ die responsiven elterlichen Handlungen ab und berücksichtigen dabei Forschungsergebnisse, die aufzeigen, dass Responsivität auftreten kann, ohne dass gleichzeitig Wärme ausgedrückt wird (vgl. Kapitel 3.2.2.2). Mithilfe der sieben Items kann somit eine kulturell sensible und multidimensionale Betrachtung des elterlichen Verhaltens erfolgen (vgl. Kapitel 3.2.2.1). Die Ermutigung wird bei Bowlby (2014) im Kontext der sicheren Bindung aufgeführt, welche das Kind befähigt, seine Umwelt zu erkunden (vgl. Kapitel 3.2.1). Im vierten Bereich, der Anleitung, sind die Aspekte der Eltern-Kind-Kommunikation enthalten; diese sind in der Literatur bei Bowlby (2014), Bruner (2002), Horsch (2004, 2008, 2010), Rüter (2013) und Szagun (2001, 2010, 2012) beschrieben. Das intuitive elterliche Verhalten kann somit sowohl in der PICCOLO™-Checkliste als auch in den vorgestellten Eltern-Kind-Programmen aus der Hörgeschädigten-Pädagogik als elementare Basis für die Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktionen betrachtet werden. Mit der PICCOLO™-Checkliste kann die heilpädagogische Fachperson jedoch nebst der Responsivität und der Anleitung, welche die sprachlichen Handlungselemente der Eltern umfassen, auch deren Ausdruck der Zuneigung/Herzlichkeit und ihre ermutigenden Handlungen in Bezug auf das Kind beurteilen. Im Natürlich Hörgerichteten Ansatz von Clark (2009) liegt der Schwerpunkt der Beratung auf den dialogischen Strukturen zwischen Eltern und Kind: Die Eltern werden hinsichtlich den Schwierigkeiten der geteilten Aufmerksamkeit im Kontext einer Hörschädigung sensibilisiert, lernen auf die Kommunikationsabsichten ihres Kindes zu achten und das Turn-Taking bewusst zu gestalten (vgl. Kapitel 3.3.3.1). Im Münsteraner Elternprogramm (MEP) wird in einem ersten Schritt das responsive Ausrichten der elterlichen Aufmerksamkeit thematisiert, damit Joint-Attention-Momente mit dem Kind gelingen. Das dialogische Echo, das Turn-Taking und das erweiternde Feedback sind weitere Elemente des Programms (vgl. Kapitel 3.3.3.2). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in den Programmen der Hörgeschädigtenpädagogik um das Etablieren und Sichern der

elterlichen Responsivität geht, welche Voraussetzung für Joint-Attention-Momente von Eltern und Kind sind. Die Eltern lernen, ihre Sprachhandlungen optimal an den Entwicklungsstand des Kindes anzupassen, damit das hörgeschädigte Kind die Lautsprache erwerben kann. PICCOLO™ beinhaltet mit Ausnahme des Turn-Taking die aufgeführten elterlichen Verhaltensweisen, welche für hörgeschädigte Kinder relevant sind. Es kann eingewendet werden, dass das Turn-Taking keine rein elterliche Verhaltensweise ist, weil es auch die Reaktion des Kindes umfasst. Die kindliche Reaktion ist im audiopädagogischen Arbeitskontext jedoch relevant, weil diese einerseits Rückschlüsse auf die Hörverarbeitung und den Sprachentwicklungsstand des Kindes zulässt und andererseits die Dialogfähigkeit des Kindes abbildet (vgl. Kapitel 3.3.3.1). In der Checkliste wird in der Anleitung mit Item 3 erfasst, wie Eltern die kindlichen Äusserungen im nächsten Turn wieder aufnehmen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Quantität der elterlichen Sprachhandlungen durch die Dialogbereitschaft und -fähigkeit des Kindes mitbeeinflusst wird (vgl. Kapitel 3.3). PICCOLO™ bietet den anwendenden Fachpersonen eine Arbeitsgrundlage, welche den Inhalten der Programme aus der Hörgeschädigtenpädagogik entspricht. Es ist zudem belegt, dass die 29 beschriebenen elterlichen Handlungen förderliche Effekte auf die Kognition, die Sprache und die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes haben (vgl. Kapitel 3.3.4.1).

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird in einem ersten Teil der qualitative Forschungsansatz für die vorliegende Arbeit begründet. Anschliessend erfolgt die Darlegung der Wahl der Familie für die Einzelfallanalyse. Bevor auf die gewählten Forschungsmethoden eingegangen wird, soll der Untersuchungsablauf vorgelegt werden. Die allgemeine Theorie bezüglich Beobachtungen, Videographie und Videointeraktionsanalyse wird beschrieben und in Bezug zum festgelegten Vorgehen im PICCOLO™ gebracht. Die theoretischen Bezüge zur schriftlichen Befragung der Eltern nach der Durchführung des PICCOLO™ erfolgen am Ende des Kapitels.

4.1 Forschungsansatz: Qualitative Einzelfallstudie

Die Forschungsmethodik ergibt sich aus dem Umstand, dass einerseits wenige Kinder mit einer angeborenen Schwerhörigkeit geboren werden (vgl. Bogner & Diller, 2009, S. 147) und andererseits dem PICCOLO™-Verfahren, welches als videobasierte Einzel-Intervention stattfindet (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 21-26). Mayring (2016) beschreibt den Grundgedanken der Einzelfallanalyse folgendermassen: „Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tief greifenden Ergebnissen zu gelangen“ (Mayring, 2016, S. 42). In der vorliegenden Arbeit wird das Verfahren hinsichtlich der

Anwendung als Beratungsinstrument im audiopädagogischen Arbeitskontext geprüft. Es soll untersucht werden, ob die elterlichen Handlungen mit der Checkliste erfasst und verstärkt werden können und wie die Eltern das Verfahren beurteilen (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 7).

4.2 Untersuchungsgegenstand

Es erfolgt die Beschreibung des Einzelfalls und die Begründung der Wahl der betreffenden Familie für die vorliegende Arbeit.

4.2.1 Beschreibung des Einzelfalls

Die ausgewählte Familie wird seit eineinhalb Jahren von der Audiopädagogin begleitet. Lenny ist das erste Kind der Familie. Er ist mit einer sensineuralen Schwerhörigkeit beidseits geboren worden. Im Wochenbett bestand Lenny das Neugeborenen-Hörscreening nicht und die nachfolgende Hirnstammaudiometrie ergab eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit. Die Eltern haben kurz nach der Diagnosestellung entschieden, dass sie dem Prozedere folgen wollen, welches bei einer angeborenen Gehörlosigkeit empfohlen wird: So wurden Lenny mit 0;4 Jahren Hörgeräte angepasst, welche ihm einzelne Höreindrücke vermitteln sollten. Mit 1;0 Jahren wurden beidseits Cochlea-Implantate eingesetzt und einen Monat später konnte mit der Geräteanpassung begonnen werden. Seither finden regelmässige Kontrollen und Anpassungen statt. Lenny hat bei den Videoaufnahmen für die vorliegende Arbeit ein Höralter von 0;9 Jahre (Lebensalter 1;10 Jahre). Sowohl Mutter als auch Vater sind hörend und auch in der weiteren Verwandtschaft sind keine Hörbeeinträchtigungen bekannt. Lenny zeigt in allen Entwicklungsbereichen altersentsprechende Leistungen und auch die Sprachentwicklung entspricht seinem Höralter: Er hat neun Monate nach der Implantation begonnen, vielfältige Silbenketten zu produzieren und imitiert gehörte Geräusche und Wörter. Zudem kann er sich gut in eine Handlung vertiefen und ist sowohl grob- als auch feinmotorisch geschickt. Wenn er in einem Handlungsformat mit Mutter oder Vater ist, zeigt er einen guten Blickkontakt und der trianguläre Blickkontakt gelingt sicher. Da beide Elternteile hörend sind, haben sie sich entschieden, ihr Kind lautsprachlich zu erziehen. Die Eltern wenden lautsprachbegleitende Gebärden an, sofern sie diese kennen; sie sind ihr Vokabular stetig am Erweitern. Die Auswahl der Gebärden orientiert sich an den Spiel- und Bilderbuchvorlieben von Lenny und den familiären Alltagsroutinen. Wenn Lenny eine Gebärde zeigt, produziert er dazu meist ein Geräusch oder erste Silben, resp. „Wörter“, die den Klang und die Betonung der Zielwörter aufweisen. Auch versteht Lenny auditiv die ersten nicht-situationalen Wörter: „essen“, „wickeln“, „Schuhe“ und „Auto“.

4.2.2 Begründung der Wahl für den vorliegenden Einzelfall

Die beschriebene Ausgangslage haben 90-95% der Familien, welche ein Kind mit einer angeborenen Schwerhörigkeit bekommen; d. h. die Schwerhörigkeit des Kindes trifft die Eltern unerwartet, weil sie selber gut hören und auch in der weiteren Verwandtschaft keine Hörschädigungen bekannt sind (vgl. Clark, 2009, S. 29). Die Wahl der Familie kann somit als repräsentativ bezeichnet werden. Zudem zeichnet sich die Zusammenarbeit mit der beschriebenen Familie von Anbeginn weg durch eine offene Kommunikation zwischen den Eltern und der Audiopädagogin aus. Es fällt besonders der natürliche Umgang der Eltern mit ihrem Kind und die rasche Annahme und Integration seiner Beeinträchtigung auf. Die Familie hat bald zu einem strukturierten Alltag gefunden, in welchem beide Elternteile nebst der Berufstätigkeit Zeit für Hobbies einplanen. Ausserdem besteht ein grosses soziales Netz an Bekannten, Freunden und eine enge Verbundenheit mit der Familie der Schwester mütterlicherseits. Das Familienkohärenzgefühl und die personalen, familiären und sozialen Ressourcen werden von der audiopädagogischen Früherzieherin als hoch eingestuft; die Eltern sind nicht mehr am Bewältigen und Integrieren der Diagnose. Da die audiopädagogische Früherzieherin die Interaktion zwischen den Eltern und Lenny als natürlich und entwicklungsförderlich einstuft, müsste dies bei der Anwendung der PICCOLO™-Checkliste entsprechend abgebildet werden. Die Liste wird somit ein erstes Mal in einer Familie verwendet, mit welcher die Resultate differenziert und kritisch besprochen werden können. Dies ist für die vorliegende Arbeit bedeutsam, weil ermittelt werden soll, inwiefern sich das Verfahren für den audiopädagogischen Arbeitskontext eignet. Zudem wird die Arbeit durch den Umstand bereichert, dass sich beide Elternteile bereit erklärt haben, sich mit Lenny videographieren zu lassen.

4.3 Untersuchungsablauf

Datum	Inhalt
07.05.2019	Videographie Mutter
28.05.2019	Videographie Vater
13.08.2019	Besprechung Zuneigung/Herzlichkeit
20.08.2019	Besprechung Responsivität
27.08.2019	Besprechung Ermutigung
03.09.2019	Besprechung Anleitung

Tabelle 5: Zeitplan

Die Audiopädagogin hat sich entschieden, die vier PICCOLO™-Bereiche einzeln zu bearbeiten. Denn es wurde darauf geachtet, dass alle Items eines Bereichs gesichtet und mit den Eltern besprochen wurden, damit die Bewertung der mütterlichen und väterlichen Handlungen

transparent erfolgen konnte. Dieses Vorgehen verlangte von den Eltern die Bereitschaft, sich an vier Folgeterminen jeweils ca. eine Stunde mit der Audiopädagogin auszutauschen.

4.4 Beobachtung

Unter Beobachtung wird das „systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens“ verstanden (Atteslander, 2010, S. 73). Das „Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist die Beschreibung sozialer Wirklichkeiten aufgrund einer leitenden Forschungsfrage“ (ebd.).

Als Ausgangsdimension einer Beobachtung kann der Grad der Offenheit definiert werden; wenn offen beobachtet wird, wird eine grundsätzlich transparente Beobachtungssituation für die Beobachteten geschaffen (vgl. Atteslander, 2010, S. 90). „Den Forschern steht dabei ein breites Rollenspektrum zur Verfügung, sie können im Feld aktiv oder passiv teilnehmen oder sich mit einer Feldrolle tarnen“ (Atteslander, 2010, S. 78). Bei einer aktiven Teilnahme übernimmt der forschende Beobachter eine Teilnehmerrolle im Feld. Bei einer passiv teilnehmenden Beobachtung beschränkt sich der Forschende und nimmt wenig oder gar nicht an den zu untersuchenden Interaktionen teil (vgl. Atteslander, 2010, S. 92). Ausserdem kann eine Beobachtung standardisiert oder nicht-standardisiert erfolgen. Bei einer standardisierten Beobachtung ist genau vorgeschrieben, was beobachtet und wie es protokolliert werden soll. Es können dabei entweder Ereignis- oder Zeitstichproben gezogen werden; bei den Zeitstichproben werden genau festgelegte Zeitabschnitte für die Beobachtung festgelegt (vgl. Flick, 2009, S. 124). Dabei werden die Beobachtungen „mit Hilfe eines standardisierten Beobachtungsbogens durchgeführt, in der Regel nach einem Training der Beobachter im Umgang mit der Situation und dem Instrument. Die Beobachtungen können auch mittels Video dokumentiert und vom Band protokolliert werden“ (Flick, 2009, S. 125).

4.4.1 Videographie und Videointeraktionsanalyse

4.4.1.1 Videographie

Videographie bezeichnet den Forschungsvorgang, der die Erhebung der Daten in der Situation des Handelns miteinbezieht (vgl. Tuma, Schnettler & Knoblauch, 2013, S. 43). „Ziel der Videographie ist es nicht, in Laborsituationen bestimmte Muster und Reaktionen auf Reize zu dokumentieren, sondern in den bereits besprochenen Feldern Handlungen und Interaktionen einzufangen, welche auch stattfinden würden, wenn der Forschende nicht anwesend wäre“ (Tuma et al., 2013, S. 13). Folgendes gilt es dabei zu berücksichtigen: Das Filmen selbst ist eine Handlung, bei welcher der Forscher fokussiert und selektiert. Denn mit einer Kamera kann nie eine gesamte Situation erfasst, sondern immer nur eine ausgewählte Perspektive abgebildet werden (vgl. Tuma et al., 2013, S. 14). Videoaufzeichnungen eignen sich besonders zur Fokussierung auf Interaktionen. Es wird angestrebt, die Akteure in alltäglichen Situationen, in

denen sie handeln und interagieren, zu filmen (vgl. Tuma et al., 2013, S. 13). Aber auch wenn alltägliche Momente aufgezeichnet werden, darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass das sogenannte Phänomen der Reaktanz auftreten kann. „Alleine die regungslose Anwesenheit des Forschenden und der mehr oder weniger auffälligen Kamera kann dazu führen, dass die beobachteten Akteure darauf reagieren“ (ebd.). Diesem Problem kann jedoch begegnet werden, wenn von den Forschenden reflektiert wird, ob die interagierenden Personen die Kamera beachten, Unwohlsein zeigen oder sich dem Fokus entziehen (vgl. Tuma et al., 2013, S. 13-14).

Trotz ihres Realitätscharakters sind Videodaten allerdings keine schlichten Abbildungen der Wirklichkeit. Sie sind nicht nur mimetisch, sondern müssen von den Beobachtern verstanden werden. Doch schon in ihrer Herstellung sind sie konstruiert. Konstruiert sind Videodaten, weil sie Transformationen lebensweltlicher Situationen darstellen (Tuma et al., 2013, S. 34).

Der dreidimensionale Raum wird zu einer zweidimensionalen Fläche, mit einem ausgewählten, aber eingeschränkten Blickwinkel und nicht-akustische und nicht-visuelle Signale können mit einer Videokamera nicht eingefangen werden (vgl. ebd.). Die wesentlichen Vorteile audiovisueller Daten liegen jedoch in der Permanenz der Daten, die Intersubjektivität in einer Forschergruppe ermöglichen (vgl. Tuma et al., 2013, S. 33). Deswegen gelten Videoaufzeichnungen als sehr valide Datensorte (vgl. Tuma et al., 2013, S. 34).

4.4.1.2 Videointeraktionsanalyse

Die Videointeraktionsanalyse bezeichnet das Verfahren, welches zur Analyse von Interaktionen, die auf Videodaten abgebildet sind, verwendet wird (vgl. Tuma et al., 2013, S. 43). Es wird dabei grundsätzlich zwischen standardisierten und interpretativen Methoden unterschieden. Die interpretativen Ansätze haben zum Ziel, den Sinn von Handlungen zu verstehen. „Eine tatsächlich interpretative Analyse dagegen bemüht sich darum, die relevanten Kategorien der Beobachtung erst im Verlauf der Beobachtung und auf der Basis der Handlungen der Akteure und deren Relevanz zu bilden, sie also aus dem Material heraus zu entwickeln“ (Tuma et al., 2013, S. 46). Demgegenüber verwendet der standardisierte, deduktiv verfahrenende Ansatz vorgängig festgelegte Analysekategorien, welche auf das audiovisuelle Material angewandt werden (vgl. Tuma et al., 2013, S. 44). „Anders gesagt: Kodiert werden verschiedene Ereignistypen, die theoretisch bereits bekannt sind“ (Tuma et al., 2013, S. 44).

4.4.1.3 Datenerhebung mittels videogestützter Eltern-Kind-Interaktionsbeobachtung und Beurteilung des elterlichen Verhaltens anhand der PICCOLO™-Checkliste

Die Daten zu den elterlichen Verhaltensweisen wurde gemäss den Vorgaben der Autoren von PICCOLO™ erhoben und beurteilt: In einem ersten Schritt wurde mittels Videographie eine Zeitstichprobe der Mutter-Kind- und der Vater-Kind-Interaktion gezogen (vgl. Roggman et al.,

2013c, S. 23-24). Die Eltern konnten frei entscheiden, was sie mit ihrem Kind spielen (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 21-22); bei beiden Elternteilen ergab sich eine Filmsequenz in der Spielecke des Wohnzimmers, wo sie sich mit Lenny und seinen vertrauten Spielsachen videographieren liessen.

Bezüglich der Durchführung des PICCOLO™ kann festgehalten werden, dass strukturiert, offen und passiv-teilnehmend beobachtet wird. Die angewandte Videointeraktionsanalyse ist standardisiert und deduktiv vorgehend. Durch die Videographie erhält die forschende Person valide Daten, und sie kann den Anforderungen hinsichtlich Reliabilität durch das vorgängig erfolgte Training entsprechen. Um dem Reliabilitätskriterium zu genügen, soll die anwendende Person mindestens 75% Übereinstimmung mit den Skalen der Autoren erreichen; dies kann mit ihren Trainingsvideos (vgl. Roggman, Cook, Innocenti, Jump Norman & Christiansen, 2013a) geübt werden:

The minimum level of interrater agreement that we recommend für practitioner use is 75%. Generally, this means that there are no more than 3 items with a 1-point difference (or only 1 item with a 2-point difference and another with a 1-point difference) within any domain. (Roggman et al., 2013c, S. 19)

Die Audiopädagogin hat dies wie empfohlen gehandhabt und die Elternvideos erst gesichtet und beurteilt, nachdem sie die erforderlichen Werte mit den Trainingsvideos erreicht hatte. Es muss allerdings eingeräumt werden, dass für das Training aufgrund fehlender Spanischkenntnisse nur die englischen Videos verwendet wurden. Die Beurteilung der einzelnen Items erfolgt durch eine Skala, welche von 0 bis 2 reicht. Eine 0 wird gegeben, wenn das beschriebene elterliche Verhalten nicht beobachtet werden kann, eine 1, wenn es in Ansätzen vorhanden ist und eine 2, wenn das Verhalten klar vorhanden ist (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 33). Die Summe der Teilbereiche kann mit den berechneten Durchschnittswerten für jedes Lebensalter des Kindes in der folgenden Tabelle abgeglichen werden.

Affection domain scores															
1 year old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Responsiveness domain scores															
1 year old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Encouragement domain scores															
1 year old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Teaching domain scores																	
1 year old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 years old	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Abbildung 3: Rating-Skala (Roggman et al., 2013c, S. 25)

4.5 Schriftliche Befragung der Eltern

Für die vorliegende Einzelfallanalyse wird die Checkliste als Beratungsinstrument im audiopädagogischen Arbeitskontext verwendet (vgl. Tabelle 2, S. 28). Nebst der Beurteilung der PICCOLO™-Checkliste durch die audiopädagogische Früherzieherin sollte die Meinung und die Einschätzung der Eltern eingeholt werden. Darum wird in der schriftlichen Befragung ermittelt, wie sie die Videographie und die Beratung erlebt haben, und ob sie sich dadurch in der Interaktion mit ihrem Kind gestärkt und sicherer fühlen. Ausserdem werden Fragen zur Selbstwahrnehmung, der Selbstwirksamkeitserfahrung und dem Kohärenzgefühl im Kontext der Durchführung des PICCOLO™ eingeflochten. Die Audiopädagogin beabsichtigt damit, ihre vorgängige Einschätzung bezüglich des Kohärenzgefühls der Eltern mit deren Angaben abzugleichen (vgl. Kapitel 1.1). Ferner ist von Interesse, ob Mutter und Vater das Verfahren

unterschiedlich beurteilen. Deshalb wird eine schriftliche Befragungsform gewählt, bei welcher sich die Unterschiede zwischen den Eltern visuell erfassen lassen. In Anlehnung an den Lösungsorientierten-Stundenbogen von Bamberger (2015) wird eine siebenstufige Ratingskala verwendet, die als semantisches Differential Smileys verwendet. „Das semantische Differential ist eine Datenerhebungsmethode, welche die konnotative Bedeutung von Begriffen und Objekten mit Hilfe einer Liste von bipolaren Adjektivpaaren erfasst. In der Regel werden dabei ... siebenstufige Rating-Skalen verwendet, auf denen das Urteilsobjekt eingestuft wird“ (Mayer, 2013, S. 88). Nebst den Smileys, welche die Gefühlsebene erfassen, werden die Adjektivpaare „unzufrieden/nicht zutreffend“ vs. „sehr zufrieden/ sehr zutreffend“ in die Skala eingefügt.

Beim Erstellen eines Fragebogens ist auf die qualitative und quantitative Übereinstimmung des Instrumentariums mit dem Forschungsziel zu achten. Unter quantitativer Übereinstimmung des Fragebogens mit dem Forschungsziel versteht man die vollständige, unter qualitativer Übereinstimmung die inhaltlich angemessene Operationalisierung aller Hypothesen (vgl. Porst, 2011, S. 15).

Um die inhaltliche Übereinstimmung zu erreichen, leiten sich die gestellten Fragen aus der folgenden Forschungsunterfrage ab:

Wie beurteilen die Eltern das PICCOLO™-Verfahren und welchen persönlichen Nutzen können sie daraus ziehen?

Die Eltern können bezüglich der Videographie, der erfolgten Auswertung und der anschließenden Besprechung mit dem Adjektivpaar „unzufrieden/nicht zutreffend“ vs. „sehr zufrieden/sehr zutreffend“ ihre Einschätzung abgeben. Der persönliche Nutzen soll mit einer offenen Frage ermittelt werden (vgl. Porst, 2011, S. 54). Überdies soll nach Mängeln des Verfahrens und nach allfälligen Anregungen gefragt werden.

4.5.1 Gütekriterien der schriftlichen Befragung

Obwohl die schriftliche Befragung für den Einzelfall entworfen worden ist und somit keine statistischen Werte abgeleitet werden können, sollen an dieser Stelle die Gütekriterien, welche in der klassischen Mess- und Testtheorie der Psychologie wurzeln und wichtige Elemente der quantitativen Forschung sind, für die qualitative Forschung erörtert werden (vgl. Mayer, 2013, S. 55). Denn auch die qualitative Forschung ist darauf bedacht, sich nach bestimmten Gütekriterien messen zu lassen. Es können jedoch nicht einfach die Massstäbe der quantitativen Forschung übernommen werden (vgl. Mayer, 2013, S. 56). Im qualitativen Ansatz kann Zuverlässigkeit erreicht werden, wenn das Vorgehen und die gewonnenen Daten offengelegt

werden (vgl. Mayer, 2013, S. 56). „Damit wird das Kriterium der Reliabilität in Richtung einer Prüfung der Verlässlichkeit von Daten und Vorgehensweisen reformuliert“ (Flick; zitiert nach Mayer, 2013, S. 56). Bei der Validität (Gültigkeit) wird ein interpretativ-kommunikativer Charakter angestrebt d.h. es kommen unterschiedliche Gültigkeitsbestimmungen zur Anwendung, welche sich wie folgt unterscheiden:

Es sind dies u.a. die Gültigkeit im natürlichen Lebensraum (ökologische Validierung), also die Alltagsnähe und Natürlichkeit der Daten und ihrer Interpretation, die kommunikative Validierung, d.h. die Zustimmung der Befragten zu den Ergebnissen der Interpretation sowie die Validierung an der Praxis, d.h. ob zukünftige Ereignisse korrekt vorhergesagt werden können. (vgl. Mayer, 2013, S. 57)

In der schriftlichen Befragung der Eltern kann von den beiden erstgenannten Gültigkeiten ausgegangen werden. Den Anforderungen bezüglich Reliabilität soll mit der genauen Beschreibung, wie die schriftliche Befragung entworfen wurde, entsprochen werden. Bezüglich der Objektivität müssen Einschränkungen eingeräumt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Messergebnisse unabhängig vom Forscher sind (vgl. Mayer, 2013, S. 90). Denn die Eltern wissen, dass die audiopädagogische Früherzieherin, welche mit ihnen zuvor den PICCOLO™ durchgeführt hat, auch den Fragebogen entworfen hat und diesen im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwenden wird.

4.5.2 Pre-Test

Der Fragebogen wurde vorgängig einer heilpädagogischen Fachperson vorgelegt, um zu prüfen, ob die Verständlichkeit der Fragen gewährleistet ist. Er konnte jedoch nicht vorgängig in einer anderen Familie durchgeführt werden.

4.5.3 Aufbau des Fragebogens:

Abbildung 4: Deckblatt schriftliche Befragung der Eltern

Der Fragebogen ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird ermittelt, wie die Videographie und die gemeinsame Besprechung erlebt wurde.

- Ich habe die Situation, in der ich mit meinem Kind gefilmt wurde, als angenehm empfunden.
- Die von der Audiopädagogin gezeigten Videosequenzen verdeutlichen, was sie erläutert.
- Ich habe bei der Besprechung die Möglichkeit, meine Fragen zu stellen.
- Das Besprechen der Videosequenzen ist genügend ausführlich.

Anschliessend folgen Stellungnahmen zur Selbstwahrnehmung, der Selbstwirksamkeitserwartung und dem Kohärenzgefühl.

- Ich kann in den Videos sehen, was mir in der Interaktion mit meinem Kind gelingt.
- Meine durch die Checkliste ermittelten Stärken entsprechen meiner persönlichen Einschätzung.
- Ich nehme meine elterlichen Handlungen aufgrund der Videosichtung bewusster wahr.
- Es gelingt mir, mein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen.
- Ich weiss, welche meiner Handlungen mein hörgeschädigtes Kind beim Spracherwerb besonders unterstützen.
- Ich weiss, welche Stärken im Umgang mit dem Kind meine Partnerin/mein Partner hat.
- Ich weiss, welche Stärken wir als Familie in der Interaktion miteinander haben.
- Wir können die Anforderungen, welche die Hörbeeinträchtigung unseres Kindes mit sich bringt, bewältigen.

Abschliessend werden der persönliche Nutzen und die Mängel erfragt; zudem erhalten die Eltern die Möglichkeit, eine persönliche Stellungnahme oder einen Hinweis abzugeben.

- Welchen persönlichen Nutzen nehmen Sie aus der Durchführung des PICCOLO™?
- Was soll in Zukunft bei der Anwendung des PICCOLO™ beachtet werden?
- Was möchten Sie der durchführenden Audiopädagogin gerne noch mitteilen?

Der komplette Fragebogen ist im Anhang unter 10.2 ersichtlich.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Videoaufnahmen und der Befragung beschrieben und diskutiert.

5.1 Ergebnisse Videographie

Die Mutter wurde insgesamt 12 Minuten und der Vater 15 Minuten videographiert. Beim Vater zeigte sich, dass die Aufnahmesituation nach ca. fünf Minuten nicht mehr beeinflussend wirkte; ab der sechsten Minute wurde seine Mimik lebhafter und er lächelte Lenny häufig an (vgl. Kapitel 4.4.1.1). Für den Vater wurde zur Beurteilung die Originalversion des PICCOLO™ angewendet. Dies ist laut Autoren zulässig, sofern sich die untersuchende Person bewusst ist, dass einzelne Items sorgfältiger beurteilt werden müssen, da sich die väterlichen Verhaltensweisen von denen der Mütter unterscheiden können (vgl. Kapitel 3.3.4.3). Beim Vater konnten die meisten Items, welche im PICCOLO™-D nicht enthalten sind, beobachtet werden. Diese Ausgangslage war für den vorliegenden Einzelfall ideal, weil so die mütterlichen und väterlichen Handlungen mit demselben Instrument beurteilt werden konnten und sich so leichte Nuancen in den Bereichen Responsivität, Ermutigung und Anleitung zwischen dem Elternpaar herausarbeiten liessen. Die Resultate aus der Sichtung der Videoaufnahmen und der Beurteilung der elterlichen Verhaltensweisen mittels der PICCOLO™-Checkliste bestätigen die ursprüngliche Hypothese, dass sowohl die Mutter als auch der Vater hohe Werte erzielen würden. Die Ergebnisse aus der Videosichtung sind im Anhang unter 10.1 abgelegt und präsentieren sich wie folgt:

5.1.1 Zuneigung/Herzlichkeit

Bei der Zuneigung/Herzlichkeit unterscheiden sich Mutter und Vater nur aufgrund eines einmalig genannten Kosenamens für Lenny. Die Mutter nennt ihn einmal „Gwagi“. Beide Elternteile zeigen ihre Zuneigung/Herzlichkeit in hohem Masse. Sie verwenden Elemente der Amensprache und bei der Mutter lassen sich nebst der hohen Stimmanteile auch weiche Sequenzen heraushören. Sie sind beide ihrem Kind nah, lächeln es an, loben es und sind in das gemeinsame Spiel vertieft.

5.1.2 Responsivität

Die Eltern erreichen hohe Werte bezüglich ihrer Fähigkeit, Impulse vom Kind wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Beide achten aufmerksam auf die Handlungen von Lenny, halten mit ihm Schritt und können neue Spielimpulse aufnehmen. Sie schauen ihn an, gehen auf seine Emotionen ein und antworten, wenn er spricht. In der Aufnahme der Mutter kommuniziert Lenny mehr; sie hat dadurch mehr Gelegenheiten, auf seine Laute und Worte zu antworten.

5.1.3 Ermutigung

Die Mutter kann die Handlungsabsichten von Lenny antizipieren, so dass sie ihm bei anspruchsvollen feinmotorischen Handlungen gerade ausreichend Unterstützung geben kann, damit seine Handlungen glücken. Der Vater lässt Lenny länger ausprobieren, wenn die Handlungen nicht gelingen und kann in diesen Momenten ermutigen; dieser Unterschied zeigt sich in der Bewertung bei Item 5.

5.1.4 Anleitung

Die Interaktion zwischen Mutter und Kind enthält mehr Dialogelemente. Dies könnte dem Umstand zugeschrieben werden, dass Lenny beim vertrauten Spiel mit den Legobausteinen und beim Bilderbuch-Betrachten mehr Kapazität hat, um auf die sprachlichen Anregungen der Mutter zu reagieren, als beim Spiel mit den Legoschienen und -wagen. Das Hantieren mit den Schienen ist für Lenny feinmotorisch anspruchsvoll. Der Vater begleitet die gemeinsame Spielhandlung sprachlich, aber Lenny gibt weniger Antwort. Die Mutter hat also insgesamt mehr Gelegenheiten, die Laute, Wörter und Gebärden des Kindes zu wiederholen und zu erweitern. Sie erklärt in der videographierten Situation mehr als der Vater und sie beschreibt die Eigenschaften von Objekten. Der Vater zeigt eine symbolische Spielsequenz, indem er einmal dem fahrenden Zug winkt und ihn verabschiedet. Beide stellen Lenny Fragen.

5.2 Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung der Eltern

Die Rückmeldungen aus der schriftlichen Befragung ergeben, dass beide Elternteile die Videographie als angenehm empfunden haben. Die gezeigten Filmsequenzen konnten die Ausführungen und Bewertungen der audiopädagogischen Früherzieherin verdeutlichen. Ausserdem wurde den Eltern Raum gewährt, um Fragen zu stellen und die gemeinsamen Besprechungen waren genügend ausführlich. Sowohl die Mutter als auch der Vater können zurückmelden, dass sie in den Videosequenzen sehen, was ihnen in der Interaktion mit Lenny gelingt. Die Stellungnahme zu *Meine durch die Checkliste ermittelten Stärken entsprechen meiner persönlichen Einschätzung* beabsichtigt zu erfassen, ob die Selbsteinschätzung den Stärken im PIC-COLO™ entspricht. Die Mutter meldet zurück, dass die durch die Checkliste ermittelten Stärken auch ihre persönliche Einschätzung abbildet. Die Antwort des Vaters lässt darauf schließen, dass er seine Handlungen nicht unbedingt als Stärke beurteilt. Die Rückfrage bei ihm ergab, dass er selbstkritisch ist. Der Mutter helfen die Videoaufnahmen besser, sich beim Handeln wahrzunehmen als dem Vater. Beide wissen, dass sie die Entwicklung ihres Kindes unterstützen und sie kennen auch die jeweiligen Stärken ihrer Partnerin/ihrer Partners. Die Antwort zur Frage *Wir können die Anforderungen, welche die Hörbeeinträchtigung unseres Kindes mit sich bringt, bewältigen* bildet das hohe Kohärenzgefühl und die gute Selbstwirksamkeitserwartung der Familie ab. Da keine Befragung der Eltern vor der Intervention durchgeführt

wurde, kann nicht beurteilt werden, ob sich diese Parameter aufgrund der Anwendung von PICCOLO™ verändert haben. Es kann jedoch festgehalten werden, dass das hohe Kohärenzgefühl dieser Familie mit hohen Responsivitätswerten gekoppelt ist; dies entspricht der Darstellung von Sarimski und Hintermair (2016), dass wenig belastete Eltern ihren Kindern eher responsiv und sensibel begegnen können (vgl. Kapitel 1.1). Die Mutter hält abschliessend fest, dass ihr bewusst wurde, was sie im Umgang mit Lenny alles richtig macht und was ihre Handlungen bewirken. Sie rät, bei weiteren PICCOLO™-Anwendungen nur auf einzelne Punkte einzugehen, weil es für Eltern überfordernd wirken kann, wenn die Checkliste so detailliert durchgearbeitet wird. Die ausgefüllten Fragebögen der Eltern sind im Anhang unter 10.2 aufgeführt.

6 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel erfolgt die Beantwortung der Fragestellung. Es soll erörtert werden, ob das Verfahren umgesetzt werden kann und inwiefern es sich als Beratungsinstrument im audiopädagogischen Arbeitskontext eignet. Nebst der Einschätzung durch die Audiopädagogin, sollen die Aspekte der Checkliste besprochen werden, welche hinsichtlich der Anwendung mit Eltern hörgeschädigter Kinder relevant sind. In Unterfrage 2 werden die Rückmeldungen der Eltern aufgeführt.

Frage 1:

Inwiefern eignet sich das PICCOLO™-Verfahren (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations linked to Outcomes) in der Audiopädagogischen Früherziehung, um die Interaktion der Eltern mit ihrem hörgeschädigten Kind zu unterstützen und entwicklungsförderlich zu gestalten?

Aus der Betrachtung der Theorie in Kapitel 3 und der Anwendung des Verfahrens im Rahmen der vorliegenden Einzelfallanalyse kann festgehalten werden, dass sich die PICCOLO™-Checkliste als Beratungsinstrument im heilpädagogischen Arbeitskontext bewährt: Wenn Eltern mit der Videographie einverstanden sind, können die Daten mit einem geringen Aufwand gewonnen werden. Die Zeitdauer von zehn Minuten ist hinreichend, um die elterlichen Verhaltensweisen gemäss den 29 Items der Checkliste beurteilen zu können. Die 29 Items, welche die elterlichen Verhaltensweisen beschreiben, erfassen ein breites Verhaltensspektrum; von den 29 Items konnten alle mit Ausnahme des Items 6 im Bereich Anleitung (*Does activities in a sequence of steps*) beobachtet werden. Mithilfe der Trainings-DVD gelingt es, sich mit den Beurteilungskriterien der Autoren von PICCOLO™ vertraut zu machen. Das Einarbeiten in die Sichtung und Beurteilung der elterlichen Verhaltensweisen erfordert etwas Übung. Bei der

anwendenden Audiopädagogin bleibt an einzelnen Stellen die Frage offen, warum bei der Beurteilungsskala die elterliche Verhaltensweise mit einer 1 anstelle einer 2 gewertet wird; dies ist v.a. bei Items der Fall, bei welchen eine gewisse Quantität verlangt wird, wie z. B. bei der Anleitung, Item 7 (*Talks to child about characteristics of objects*). Hier wäre der Austausch in einem Team hilfreich. Da das Verfahren jedoch leichte Abweichungen bei der Beurteilung zwischen den bewertenden Personen eingerechnet hat, kann dies als erlaubte Varianz zwischen den Betrachtern taxiert werden. Auch hat sich gezeigt, dass bei der effektiven Bewertung besser mit den zusätzlichen Beobachtungshinweisen in Roggman et al. (2013c, S. 10-16) gearbeitet wird, als allein mit der Checkliste, weil dort differenziert beschrieben wird, wie sich das elterliche Verhalten manifestieren soll. Dies muss die anwendende Fachperson wissen, um die geforderten Werte bezüglich Reliabilität hinreichend zu erlangen. Im vorliegenden Einzelfall wird beim Vater die Originalversion angewendet. Es wurde aber vorgängig geprüft, ob der Vater die beschriebenen Verhaltensweisen zeigt, welche im PICCOLO™-D nicht enthalten sind. Bei der Zuneigung/Herzlichkeit verwendet er keine Kosenamen für Lenny und in der Anleitung kann Item 6 nicht beobachtet werden; letzteres Item ist jedoch auch bei der Mutter nicht beobachtbar. In der vorliegenden Arbeit wurde so verfahren, weil die Checkliste den Eltern offen vorgelegt wurde. Die Transparenz sollte den Eltern die Grundlage geben, um das Instrument differenziert beurteilen zu können.

Die anwendende Fachperson sollte sich auch bewusst sein, dass je nach videographierter Situation mit einzelnen elterlichen Verhaltensweisen eher gerechnet werden kann: Wenn das Kind z. B. in seiner Spielküche Essen zubereitet, ist ein darauf aufbauendes Symbolspiel der Eltern einfacher möglich, als wenn das Kind ein Puzzle macht, bei welchem es sich noch stark auf das korrekte Hinlegen der Teile konzentrieren muss. Da die Items jedoch in vier Bereiche eingeteilt sind, und jeder Bereich mehrere Items umfasst, ist zu erwarten, dass in jedem Bereich elterliche Stärken gesehen werden können. Und an diesen Stärken kann die heilpädagogische Fachperson in der Beratung der Eltern anknüpfen. Bei der Sichtung der Videos und in den Gesprächen konnte die audiopädagogische Früherzieherin im Verlauf der vier Wochen eine zunehmend differenziertere Selbstbeobachtung bei den Eltern wahrnehmen und die gezeigten Videosequenzen luden sie ein, ihre „Familienkultur“ und ihre Fragen zu besprechen: Soll Lenny mit seinem Namen oder einer Koseform angesprochen werden? Macht es Sinn, jedes Geräusch von Lenny zu imitieren? Soll die Handlung von Lenny versprachlicht werden, wenn er sich fest auf eine Handlung konzentriert? Wie lange dauert es, bis Lenny auf die verbal angebotenen Wörter Antwort gibt? etc. Diese Fragen zeigen auf, dass die Eltern reflektiert im Umgang mit ihrem Sohn sind. Solche Überlegungen können Eltern jedoch auch hindern, ihrem Kind natürlich zu begegnen, was bei Papoušek (2001b) und Hintermair (2016) beschrieben ist und auch von der Audiopädagogin in ihrem Arbeitsalltag beobachtet werden konnte. Weil die Checkliste eben genau diese natürlichen Eltern-Kind-Interaktionen im Fokus hat, ist es für die

Anwendung in Familien mit hörgeschädigten Kindern besonders geeignet. Denn Eltern erfahren in der Beratung, dass ihr intuitives und natürliches Verhalten für ihr Kind gut ist.

In den Programmen, welche explizit für Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern entworfen worden sind, steht der dialogische Austausch der Bezugsperson mit dem Kind und der Erwerb der Sprache im Vordergrund. Diese Gewichtung findet sich im PICCOLO™ nicht; mit der Checkliste wird auf das elterliche Verhalten fokussiert. Insbesondere das Turn-Taking muss die heilpädagogische Fachperson im audiopädagogischen Arbeitskontext jedoch berücksichtigen. Mit dem PICCOLO™-Item 3 (*Repeats or expands child's words or sounds*) aus der Anleitung wird der elterliche Turn erfasst. Die kindliche Reaktion darauf ist wichtig, weil aus den sprachlichen Reaktionen auf die Hörverarbeitung geschlossen werden kann und weil sie aufzeigen, inwieweit das Kind im dialogischen Austausch ist (vgl. Batliner, 2018b, S. 45; vgl. Clark, 2009, S. 83-84).

Es kann festgehalten werden, dass die heilpädagogischen Fachpersonen mit der Checkliste ein Mittel an die Hand bekommen, welches in der Forschung bezüglich Eltern-Kind-Interaktionen breit abgestützt ist. Es bestärkt die Eltern in ihrem natürlichen Verhalten, entspricht in den Grundsätzen den etablierten Programmen der Hörgeschädigtenpädagogik und wirkt nachweislich positiv auf die Kognition, die sozial-emotionale Entwicklung und den kindlichen Spracherwerb (vgl. Kapitel 3.3.4.4). Insofern kann das Instrument im audiopädagogischen Kontext auch im Sinne der Prävention eingesetzt werden, weil ein effektiver Spracherwerb ein wichtiger Faktor fürs Gelingen der sozialen Teilhabe eines Kindes ist. Denn hörgeschädigte Kinder erwerben die Lautsprache aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung unter erschwerten Bedingungen, auch wenn die heutigen technischen Versorgungsmöglichkeiten gut sind (vgl. Kapitel 3.3.1). Wenn sich Kinder sprachlich austauschen können, gelingt es später einfacher, soziale Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. In den gemeinsamen Spielmomenten mit Gleichaltrigen werden wiederum über die Sprache die abstrakten Formen des Denkens gefördert und die sozialen Kompetenzen gestärkt (vgl. Weltzien, Prinz & Fischer, 2013, S. 12-13).

Unterfrage 1:

Welche Aspekte der im PICCOLO™ beschriebenen elterlichen Verhaltensweisen sollen durch die Heilpädagogische Fachperson besonders fokussiert werden, damit den Bedürfnissen des hörgeschädigten Kindes Rechnung getragen wird?

Der Entwicklung eines hörgeschädigten Kindes sind elterliche Stärken in allen vier Bereichen zuträglich. Die Hörbeeinträchtigung gefährdet jedoch per se die Sprachentwicklung. Ein gelingender Spracherwerb hängt immer auch von den Erfahrungen des Kindes, seinen Gedächtnisleistungen sowie der Abstimmung und Qualität der dargebotenen elterlichen Sprache ab

(vgl. Kapitel 3.3.1). Auf Seiten der Eltern kann darum ein responsives und sensitives Sprachverhalten als wesentlich erachtet werden. Dieses ist mit einer allgemein responsiven Verhaltensweise verknüpft. Wenn Eltern responsiv sind, können sie die Bedürfnisse ihres Kindes und dessen momentane emotionale Verfassung einschätzen und daraus ableiten, ob sie es ermuntern, trösten oder beruhigen müssen, oder ob sie mit ihm weiterspielen und ihm eine reichhaltige Sprache anbieten können. Wenn Eltern responsiv sind, gelingt ihnen das Wahrnehmen der kindlichen Interessen; sie sehen, worauf es seine Aufmerksamkeit lenkt. Dies ist nötig, damit sie ihre Aufmerksamkeit mit derjenigen des Kindes parallelisieren können, was in Joint-Attention mündet. Mit einem responsiven Verhalten gelingt es Eltern (vgl. Kapitel 3.3.2):

- dialogische Angebote zu machen
- die Aufmerksamkeit des Kindes zu sichern
- Joint-Attention herzustellen
- sich von den Interessen des Kindes leiten zu lassen
- zu „prüfen“, ob das Kind verstanden hat

Darum soll in der audiopädagogischen Beratung allgemein auf ein responsives elterliches Verhalten geachtet werden. Des Weiteren ist das Sichern der kindlichen Aufmerksamkeit ein ganz entscheidender Punkt für das Erwerben von Wortschatz und Wissen. Hörgeschädigten Kindern gelingt es in der Regel weniger gut, geteilte Aufmerksamkeit herzustellen; es muss davon ausgegangen werden, dass sie beim Handeln nicht beiläufig auditive Informationen aufnehmen können (vgl. Hintermair, 2009, S. 162). Eltern müssen deshalb „prüfen“, ob das Kind sie hört und versteht. Eltern können den Kindern beim Verstehen helfen, wenn sie ihre sprachlichen Beiträge auf den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes abstimmen. Im PICCOLO™ sind im Bereich Anleitung sprachliche Handlungen der Eltern aufgeführt; mit den Items 3 (*Repeats or expands child's words or sounds*), 4 (*Labels objects or actions for children*), 7 (*Talks to child about characteristics of objects*) und 8 (*Asks child for information*) wird ganz gezielt nach elterlichen Verhaltensweisen gefragt, welche für ein hörgeschädigtes Kind relevant sind (vgl. Kapitel 3.3.2). Mit diesen Verhaltensweisen gelingt es Eltern:

- ein dialogisches Echo herzustellen (Horsch, 2010, S. 77)
- den nächsten Sprachentwicklungsschritt zu berücksichtigen, indem sie grammatikalisch unvollständige oder fehlerhafte Äußerungen des Kindes aufnehmen und diese dialogisch in einer korrekten syntaktischen Form zurückgeben (vgl. Rüter, 2013, S. 25; Sarimski, 2017, S. 217; Szagun, 2012, S. 79)
- Handlungsbegleitende Sprache anzubieten, damit das Kind den Inhalt seines Handelns in Bezug zur Sprache bringen und seinen Wortschatz erweitern kann (vgl. Batliner, 2018b, S. 45; Szagun, 2010, S. 79)

- dem Kind einen differenzierten Wortschatz anzubieten, und dabei nicht nur substantivisch die Umwelt zu benennen (vgl. Diller, 2009, S. 173)
- dem Kind offene Fragen zu stellen

Das „Prüfen, ob das Kind verstanden hat“ und das „Halten von Formaten“ ist in der PICCOLO™-Checkliste nicht explizit erwähnt. Lennys Eltern gelingt Ersteres durch das Umsetzen folgender Items: Responsivität, Item 1 (*Pays attention to what child is doing*) und Ermutigung, Item 1 (*Waits for child's response after making a suggestion*). Diese Items helfen den Eltern, auf Lenny und seine Reaktion zu achten. Bei Lenny gelingt das Bleiben in Formaten mithilfe verschiedener elterlicher Verhaltensweisen: Durch Überreichen eines Gegenstandes (Ermutigung, Item 2: *Encourages child to handle toys*) oder dem Zeigen von Freude bezüglich seiner Handlungen (Encouragement, Item 7: *Shows enthusiasm about what child is doing*). Die heilpädagogischen Fachkräfte können durch genaues Beobachten und Feedback an die Eltern diese gezielt unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kontext der Audiopädagogik ist der elterliche Ausdruck von Zuneigung/Herzlichkeit. Wenn die Hörbeeinträchtigung der Kinder es (noch) nicht zulässt, dass die stimmlichen Affektssignale in der Ammensprache der Eltern wahrgenommen werden können, kann die heilpädagogische Fachperson darauf achten, ob sie andere Mittel nutzen, um dem Kind mit Wärme zu begegnen (vgl. Kapitel 3.3.4.2.1).

Mit der PICCOLO™-Checkliste können demnach in der audiopädagogischen Früherziehung ganz besonders die responsiven elterlichen Verhaltensweisen aufgegriffen werden; diese sind die Grundlage aller sprachförderlichen elterlichen Handlungen. Die Liste erlaubt es zudem, individuelle Beratungsschwerpunkte zu setzen, wenn z. B. das „Halten von Formaten“ unterstützt werden soll. Auch das Zeigen von Affektssignalen kann mithilfe der Liste geprüft und falls nötig, durch andere Verhaltensweisen gestärkt werden. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das Kind aufgrund seiner Hörbeeinträchtigung die hohen und warmen Töne in der Ammensprache seiner Eltern (noch) nicht wahrnehmen kann. Mithilfe der PICCOLO™-Liste kann die heilpädagogische Fachperson in der Beratung der Eltern die individuellen Bedürfnisse des Kindes in Bezug zu den ermittelten elterlichen Stärken bringen, um insbesondere auch den dialogischen Austausch zu sichern.

Unterfrage 2:

Wie beurteilen die Eltern das PICCOLO™-Verfahren und welchen persönlichen Nutzen können sie daraus ziehen?

Sowohl die Mutter als auch der Vater haben die Videographie als Ausgangslage für die Anwendung der Checkliste angenehm empfunden. Beide melden zurück, dass die gezeigten

Sequenzen verdeutlichen, was die audiopädagogische Fachperson erläutert und, dass sie in den Videos sehen können, was ihnen in der Interaktion mit Lenny gelingt. Die Audiopädagogin hat sich bei der Besprechung eng an die ausführlichen Beschreibungen im Handbuch gehalten (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 10-16). Die Resultate entsprechen weitgehend der persönlichen Einschätzung der Mutter. Ihr helfen die Videos, sich in ihren elterlichen Handlungen bewusster wahrzunehmen. Der Vater bringt zum Ausdruck, dass seine ermittelten Stärken seine persönliche Einschätzung nicht ganz abbilden. Die Rückfrage an ihn ergab, dass er recht selbstkritisch ist. Beide Eltern finden, dass ihnen die Handlungen, welche die Sprachentwicklung von Lenny begünstigen, zufriedenstellend erläutert worden sind. Die Frage, ob sie das Gefühl haben, dass sie die Entwicklung von Lenny unterstützen, können sie bejahen. Die Mutter beantwortet die Frage nach ihrem persönlichen Nutzen aus der Durchführung des PICCOLO™ folgendermassen: „Es wurde mir bewusst, was ich im Umgang mit Lenny alles richtig mache. Es wurde mir aufgezeigt, was meine Handlungen beim Kind bewirken.“ Und sie meldet zurück, dass eine so ausführliche Sichtung der Videos, wie sie für die vorliegende Arbeit stattgefunden hat, für andere Familien überfordernd sein könnte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Videographie von den Eltern angenehm empfunden wird. Die Beratungsgespräche und die Sichtung der Videos helfen ihnen, die eigenen Handlungen bewusster wahrzunehmen. Auch erhalten sie differenzierte Informationen, wie ihre elterlichen Handlungen das Kind in seiner Entwicklung unterstützen.

7 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die PICCOLO™-Checkliste hinsichtlich ihrer Anwendung als Beratungsinstrument im audiopädagogischen Arbeitsfeld zu prüfen. In der Beschreibung der Ausgangslage wird aufgezeigt, dass die Hörschädigung des Kindes in den betroffenen Familien je nach verfügbaren Ressourcen unterschiedlich aufgenommen und verarbeitet wird (vgl. Kapitel 1.1).

Der theoretische Bezugsrahmen in Kapitel 3 gibt einen Überblick über wichtige Forschungserkenntnisse bezüglich Eltern-Kind-Interaktionen. Da die vorliegende Einzelfallanalyse im audiopädagogischen Arbeitskontext verortet ist, werden die möglichen kindlichen Entwicklungshürden, welche in einer ersten Phase das Hörenlernen und den Lautspracherwerb umfassen, beschrieben (vgl. Kapitel 3.3.1). Ein hörbeeinträchtigtes Kind hat aufgrund seiner Hörsituation spezifische Bedürfnisse, denen durch elterliche Verhaltensweisen entsprochen werden kann. Diese werden in Kapitel 3.3.2 aufgeführt. Ausserdem impliziert die kindliche Hörschädigung eine ganz spezifische Ausgangslage für die Eltern-Kind-Interaktionen; sowohl Papoušek und Papoušek (2001b) als auch Horsch (2004, 2008) beschreiben, wie sich eine kindliche Hörschädigung störend auf den frühen Eltern-Kind-Dialog auswirken kann. Der Natürlich

Hörgerichtete Ansatz von Clark (2009) und das Münsteraner Elternprogramm (MEP) sind für die Beratung von Eltern hörgeschädigter Kinder konzipiert worden. Sie werden vorgestellt und unter Berücksichtigung des theoretischen Hintergrundes dem PICCOLO™-Verfahren gegenübergestellt (vgl. Kapitel 3.3.4.4).

Im Rahmen der vorliegenden Einzelfallanalyse durfte die audiopädagogische Früherzieherin die PICCOLO™-Checkliste ein erstes Mal mit einem Elternpaar anwenden, welches die Hörbeeinträchtigung seines Kindes rasch integrieren konnte. Die Audiopädagogin vermutete aufgrund ihrer bisherigen Arbeit in der Familie, dass die Eltern viele der 29 Items während der Videographie zeigen würden. Nebst der Prüfung, ob das Verfahren im Arbeitsalltag unterstützend eingesetzt werden kann, sollte evaluiert werden, wie das Elternpaar die erfolgte Beratung beurteilt. So wurde abschliessend eine schriftliche Befragung durchgeführt, in welcher Fragen zur Selbstwahrnehmung, der Selbstwirksamkeitserwartung sowie der Familienkohärenz ergänzend eingeflochten wurden, um die elterlichen Angaben auch hinsichtlich der Familiensituation reflektieren zu können.

Nach der erstmaligen Anwendung des Verfahrens und der Auseinandersetzung mit der Theorie bezüglich Eltern-Kind-Interaktionen können folgende Erkenntnisse festgehalten werden: Die Items der PICCOLO™-Checkliste bilden wichtige theoretische Erkenntnisse bezüglich Eltern-Kind-Interaktionen ab (vgl. Kapitel 3.3.4.4). Auch entspricht die theoretische Basis des Verfahrens den bereits existierenden Programmen aus der Hörgeschädigtenpädagogik (vgl. Kapitel 3.3.3), welche auf dem intuitiven Elternverhalten nach Papoušek und Papoušek (2001a, 2001b, 2002, 2015) aufbauen und insbesondere die responsive und feinfühligel elterliche Haltung berücksichtigen. Die Checkliste gibt den heilpädagogischen Fachpersonen somit ein fundiertes Beobachtungs- und Beratungsinstrument an die Hand. Wenn Eltern die beschriebenen Verhaltensweisen zeigen, unterstützen sie nachweislich die Sprache, die Kognition und die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes (vgl. Roggman et al., 2013c, S. 6-7).

Die vier Bereiche Zuneigung/Herzlichkeit, Responsivität, Ermutigung und Anleitung bieten mit 29 Items zahlreiche Möglichkeiten, um elterliche Interaktionsqualitäten zu erfassen. Von den 29 beschriebenen Items konnten in der untersuchten Familie 28 beobachtet werden. Die Fokussierung auf das natürliche Elternverhalten ist für die Arbeit mit hörgeschädigten Kindern und ihren Familien besonders wichtig, weil die intuitiven elterlichen Handlungen in der Interaktion mit einem hörgeschädigten Kind gefährdet sein können (vgl. Kapitel 3.3). Mit PICCOLO™ wird u.a. nach diesen gesucht und die Eltern dürfen erfahren, was ihnen in der Interaktion mit ihrem Kind gelingt. Darum überzeugt PICCOLO™ auch in seiner Herangehensweise. In manchen Familien braucht es einzelne Anregungen und in anderen mehr Beratung. Aber in jedem Fall wird auf den vorhandenen elterlichen Stärken aufgebaut.

Hörgeschädigte Kinder brauchen nebst dem natürlichen Verhaltensinventar ihrer Bezugspersonen je nach Hörsituation und Spracherwerbsverlauf zusätzlichen oder ganz spezifischen Input durch ihr Umfeld. Dazu muss die audiopädagogische Fachperson ihre Einschätzung bezüglich der individuellen Hör- und Sprachentwicklung des Kindes mit ihren Beobachtungen hinsichtlich des Eltern-Kind-Dialoges ergänzen. Dies geschieht mit dem Ziel, die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zu erweitern und den dialogischen Austausch zu stärken (vgl. Batliner, 2018a, S. 26). Mittels der Checkliste kann die Fachperson die erfassten elterlichen Handlungen in Bezug zu den spezifischen Bedürfnissen des Kindes setzen (vgl. Kapitel 6, Unterfrage 1). So gelingt das Empowerment der Eltern und der Prämisse der Familienorientierung wird entsprochen (vgl. Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 139-140; Tsirigotis, Beer, Jürgensen & Krumbach, 2004, S. 242).

Die PICCOLO™-Liste beschreibt ideale elterliche Verhaltensweisen. Diese sollen immer im Familienkontext und der Familienkultur gesehen werden, da sie sich kontinuierlich dem Entwicklungsstand des Kindes und seinem Temperament anpassen. Zudem gilt es auch die Persönlichkeit der Eltern und deren persönliche Situation zu berücksichtigen, da elterliche Handlungen durch diese beeinflusst werden (vgl. Kapitel 3.2.4). Darum ist es für heilpädagogische Fachpersonen wichtig zu wissen, wo die Ressourcen der einzelnen Familienmitglieder und der Familie als Ganzes sind, um abzuwägen, welche Beratungsform für die betreffende Familie in der jeweiligen Situation passt. Auch wenn bei der ausgewählten Familie die Eltern-Kind-Interaktion bereits seit Beginn der audiopädagogischen Begleitung als natürlich und reflektiert eingestuft wird, meldeten die Eltern zurück, dass ihnen die Videos und die Gespräche aufzeigten, wie sie die Entwicklung ihres Kindes unterstützen. Dies ist insbesondere für Familien wichtig, in denen dem Kind nicht so natürlich begegnet werden kann. Das in der Einleitung erwähnte mütterliche Zitat: „Erkläre du mir mal deine Sprache“ belegt, dass die frühen Eltern-Kind-Interaktionen, in welchen auch die Bindungsprozesse und der Dialog stattfinden, gefährdet sein können. Solche Momente müssen im heilpädagogischen Arbeitsfeld sorgfältig begleitet werden. Die Fachperson kann auf der Basis der PICCOLO™-Items auch einzelne elterliche Stärken aufnehmen und den Eltern zurückmelden, ohne dass vorgängig eine 10-minütige Videoaufnahme gemacht wurde. Dabei kann sie prioritär an responsiven Verhaltensweisen, wie z. B. dem Wiederholen der kindlichen Geräusche (Responsivität, Item 7: *Replies to child's words or sounds*) arbeiten, dessen Wichtigkeit in den Forschungen zu den frühen Dialogen von Horsch (2004) unterstrichen wird. Das Verfahren eignet sich somit nicht nur für die einmalige individuelle Elternberatung, sondern auch, um über eine längere Zeit gezielt elterliche Verhaltensweisen zu stärken, welche ein Kind in seiner jeweiligen Entwicklungssituation braucht. Im audiopädagogischen Arbeitskontext kann z. B. mit den Eltern reflektiert werden, wie sie das Kind dabei unterstützen können, in einem Format zu bleiben oder allfälligen Schwierigkeiten

mit der geteilten Aufmerksamkeit begegnen können. Es wäre deshalb spannend, in weiteren Untersuchungen die Wirkung von PICCOLO™ auf die elterliche Wahrnehmung des Kindes, die Selbstwahrnehmung in der Interaktion mit dem Kind und die Selbstwirksamkeitserwartung über einen längeren Zeitraum zu erfassen. In diesem Zusammenhang könnte auch ermittelt werden, inwieweit sich diese Parameter auf das Kohärenzgefühl der Eltern und der Familie als Ganzes auswirken.

Das Unterstützen des hörgeschädigten Kindes in seiner sozialen Teilhabe ist eine weitere Aufgabe der audiopädagogischen Fachpersonen: Partizipation erfolgt in den ersten Monaten zuhause in der Familie und den Kitas, später in den Spielgruppen, dem Kindergarten und in der Schule (vgl. Sarimski, 2017, S. 210). Kindern mit einem effektiven Spracherwerb gelingt es einfacher, soziale Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. Der sprachliche Austausch ermöglicht ein gemeinsames Spiel mit Gleichaltrigen, in welchem abstraktere Formen des Denkens und soziale Kompetenzen erworben und gestärkt werden können (vgl. Weltzien et al., 2013, S. 12-13). Der Lautspracherwerb eines hörgeschädigten Kindes wird dank den heutigen technischen Hilfsmitteln ermöglicht, aber die spezielle Hörsituation kann den Spracherwerb gefährden. Unter diesem Aspekt kann das PICCOLO™-Verfahren in der audiopädagogischen Früherziehung auch im Sinne der Prävention eingesetzt werden.

Die Resultate aus der schriftlichen Befragung der Eltern in der vorliegenden Arbeit zeigen, dass jede Eltern-Kind-Dyade von positiven Rückmeldungen profitieren kann, auch wenn die Interaktion bereits entwicklungsförderlich, spielerisch und lustvoll ist. Die Checkliste hilft der Fachperson, die Stärken der Eltern detailliert zu erfassen, so dass diese erfahren können, wie wichtig und wie wertvoll ihr elterliches Handeln ist. Darum ist das Wissen um die facettenreichen und sich mit dem Alter des Kindes verändernden elterlichen Verhaltensweisen in einer familienorientierten Früherziehung relevant. PICCOLO™ ist ein vielversprechendes Instrument, welches im heilpädagogischen Arbeitskontext vielfältig eingesetzt werden dürfte. Es ist zu hoffen, dass die deutsche Übersetzung bald veröffentlicht wird.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Doppelttes ABCX-Modell (Schneewind, 2010, S. 110).....	3
Abbildung 2: MEP (Glanemann, Reichmuth & am Zehnhoff-Dinnesen, 2016, S. 105)	26
Abbildung 3: Rating-Skala (Roggman et al., 2013c, S. 25).....	40
Abbildung 4: Deckblatt schriftliche Befragung der Eltern	42

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Handlungsrichtlinien der HFE (BVF, 2018, S. 5)	6
Tabelle 2: Anwendungsmöglichkeiten von PICCOLO™ (Roggman et al., 2013c, S. 3)	27
Tabelle 3: Die vier PICCOLO-Bereiche (Watson & Keller-Schuhmacher, 2019, S. 27).....	28
Tabelle 4: Zuneigung/Herzlichkeit, Item 2 - Beobachtungshilfen (Roggman et al., 2013c, S. 10).....	28
Tabelle 5: Zeitplan.....	36

9 Literatur

- Ainsworth, M.D.S. & Wittig B.A. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. In B.M. Foss, (Ed.), *Determinants of infant behavior IV* (pp. 113-136). London: Methuen.
- Anderson, S., Roggman, L.A., Innocenti M.S. & Cook, G.A. (2013). Dad's Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations linked to Outcomes (PICCOLO-D). *Infant Mental Health Journal*, 34(4), 339-351.
- Asisi, V. (2014). *Entwicklungsbedingungen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung. Chancen und Risiken in der Interaktion mit Mutter und Vater*. Wiesbaden: Springer VS.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bamberger, G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Batliner, G. (2018a). Hör-Frühförderung in den ersten Lebensmonaten. *Frühförderung interdisziplinär*, (1), 24-30.
- Batliner, G. (2018b). Hör-Frühförderung im 2. Lebensjahr – eine bewegte Zeit. *HörgeschädigtenPädagogik*, (1), 43-48.
- Bertram, B. (2004). Die Beziehung von Eltern und hörgeschädigten Kindern. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 217-227). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2018). *Qualitätsstandards in der heilpädagogischen Früherziehung. Fassung 2018*. Zugriff am 30.07.2019 unter www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/bvf_qualitaetsstandards_de.pdf
- Bogner, B. & Diller, G. (2009). Hörschädigungen. Prävalenz, Frühdiagnostik, technische Versorgung. *Frühförderung interdisziplinär*, (4), 147-157.
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bruner, J. (2002). *Wie das Kind sprechen lernt. Mit einem Geleitwort zur deutschsprachigen Ausgabe und einem Nachwort zur zweiten Auflage von Theo Herrmann*. (2. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Clark, M. (2009). *Interaktion mit hörgeschädigten Kindern. Der Natürlich Hörgerichtete Ansatz in der Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Coninx, F. (2004). Die Hörentwicklung in den ersten zwei Lebensjahren. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 57-67). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.
- Diller, G. (2009). Hörgerichtete Früherziehung und Förderung in Theorie und Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, (4), 169-178.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rowohlt Verlag.
- Glanemann, R., Reichmuth, K. & am Zehnhoff-Dinnesen, A. (2016). Münsteraner Elternprogramm – Elternfeedback. Wie beurteilen Eltern die Frühintervention zur Kommunikationsförderung von Säuglingen und Kleinkindern mit Hörschädigung? *HNO*, 64(2), 101–110.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung*. (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hintermair, M. (2003). Das Kohärenzgefühl von Eltern stärken – Eine psychologische Aufgabe in der pädagogischen Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, (2), 61-70.
- Hintermair, M. (2009). Was Kinder mit einer Hörbehinderung in der Frühförderung für ihre interaktive Welterschließung brauchen. *Frühförderung interdisziplinär*, (4), 158-168.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Konsequenzen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag
- Holmes, J. (2014). Geleitwort. In J. Bowlby, *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (S. VII-XIV). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Horsch, U. (2004). Frühe Dialoge als Elemente der Hör- und Sprachentwicklung. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 121-137). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.
- Horsch, U. (2008). Frühe Dialoge – frühe Bildung. Zur Notwendigkeit einer Bildungsdiskussion in der Frühpädagogik. In U. Horsch & S. Bischoff (Hrsg.), *Bildung im Dialog* (S. 16-42). Heidelberg: Median-Verlag.

- Horsch, U. (2010). Frühe Erziehung hörgeschädigter Kinder als dialogisch fundierten Bildungsprozess begreifen. Zur Situation hörgeschädigter Kinder in der Frühpädagogik. *Frühförderung interdisziplinär*, (2), 73-81.
- Innocenti, M.S., Roggman, L.A. & Cook, G.A. (2013). Using the PICCOLO with Parents of Children with a Disability. *Infant Mental Health Journal*, 34(4), 307-318.
- Kompis, M. (2009). *Audiologie*. (2. Auflage). Huber: Bern.
- Lauer, N. (2014). *Auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter*. (4. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2019). *Bindung*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leonhardt, A. (2019). *Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik*. (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lohaus, A., Ball, J. & Lissmann I. (2019). Frühe Eltern-Kind-Interaktion. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 147-161). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mallet, H. (2004). Hören – ein Lernprozess. Hören und Hörentwicklung müssen begleitet werden. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 239-246). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.
- Mayer, O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung*. (6. Auflage). München: Oldenbourg Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Papoušek, H. & Papoušek, M. (2002). Intuitive Parenting. In M.H. Bornstein (Ed.). *Handbook of Parenting. Vol. 2. Biology and Ecology of Parenting* (pp.183-203). Mahwah: Lawrence Erlbaum Publishers.
- Papoušek, M. (2001a). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Papoušek, M. (2001b). Intuitive elterliche Kompetenzen – Ressource in der präventiven Eltern-Säuglings-Beratung und -psychotherapie. *Frühe Kindheit*, (1), o. S. Zugriff am 15.08.2019 unter <http://liga-kind.de/fk-401-papousek/>
- Papoušek, M. (2015). Regulationsstörungen in der frühen Kindheit: Klinische Evidenz für ein neues diagnostisches Konzept. In M. Papoušek, M. Schieche, M. & H. Wurmser (Hrsg),

Regulationsstörungen in der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen (S. 77-110). Bern: Hans Huber.

Peterson, C., Wall, S., Raikes, H., Kisker, E.E., Swanson, M.E., Jerald, J., Atwater, J.B. & Qiao, W. (2004). *Early Head Start: Identifying and Serving Children with Disabilities*. Zugriff am 26.08.2019 unter <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ch/&httpsredir=1&article=1041&context=famconfacpub>

Porst, R. (2011). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Retzlaff, R. (2016). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Roggman, L.A., Boyce, L.K. & Innocenti, M.S. (2008). *Developmental Parenting. A Guide für Early Childhood Practicioners*. Baltimore: Brookes.

Roggman, L.A., Cook, G.A., Innocenti M.S., Jump Norman, V. & Christiansen, K. (2013a). The PICCOLO™ Training DVD. Implementation and Scoring [DVD]. Baltimore: Brookes.

Roggman, L.A., Cook, G.A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V. & Christiansen, K. (2013b). Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations linked to Outcomes (PICCOLO) in diverse ethnic Groups. *Infant Mental Health Journal*, 34(4), 290-306.

Roggman, L.A., Cook, G.A., Innocenti, M.S., Jump Norman, V., Christiansen, K. & Anderson, S. (2013c). Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO™). User's Guide. Baltimore: Brookes.

Rüter, M. (2013). Bedeutung der Elternsprache für die Sprachförderung von Kindern mit Cochlea-Implantat. *HörgeschädigtenPädagogik*, (1), 24-30.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sarimski, K. & Papoušek, M. (2000). Eltern-Kind-Beziehung und die Entwicklung von Regulationsstörungen. In F. Petermann, K. Niebank & H. Scheithauer (Hrsg.), *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung* (S. 200-220). Göttingen: Hogrefe.

Schmid-Giovannini, S. (2014). *Hören und Sprechen. Anleitung zur auditiv-verbalen Erziehung hörgeschädigter Kinder*. Meggen: Edizio.

- Schneewind, K.A. (2010). *Familienpsychologie*. (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shonkoff J.P., Hauser-Cram, P., Wyngaarden Krauss, M., Usphur Christofk, C. & Sameroff, A. (1992). Development of Infants with Disabilities and Their Families: Implications for Theory and Service Delivery. Zugriff am 05.08.2019 unter <https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/lsoe/pdf/EICS/DevelopmentOfInfantsWithDDandTheirFamilies.pdf>
- Szagun, G. (2001). *Wie Sprache entsteht. Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem und normalem Hören*. Weinheim: Beltz.
- Szagun, G. (2010). Einflüsse auf den Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea Implantat: Implantationsalter, soziale Faktoren und die Sprache der Eltern. *Hörgeschädigte Kinder, erwachsene Hörgeschädigte: hk*, 47(1), 8-36. Zugriff am 15.08.2019 unter https://gehoerlosekinder.de/wp-content/uploads/2013/10/HK-2010_1_Artikel_Szagun_ohne_TitelundWerbung.pdf
- Szagun, G. (2012). *Wege zur Sprache. Ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Tsirigotis, C., Beer, S., Jürgensen, C. & Krumbach, B. (2004). Frühförderung hörgeschädigter Kinder: einen Rahmen für förderliche Entwicklungsbedingungen schaffen. *Hörgeschädigten-Pädagogik*, (6), 236-245.
- Tuma, R., Schnettler, B. & Knoblauch, H. (2013). *Videographie. Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Veraguth, D., Meyer A. & Bohlender J. (2008). *Aktueller Stand der Neugeborenen-Hörscreenings in der Schweiz*, o. S. Zugriff am 18.01.2019 unter <https://www.egms.de/static/de/meetings/dgpp2008/08dgpp16.shtml>
- Wachtlin, B. & Bohnert, A. (2018). *Kindliche Hörstörungen in der Logopädie*. Stuttgart: Thieme.
- Watson, M. & Keller-Schuhmacher K. (2019). PICCOLO™: Erfassen und Stärken von positiven Eltern-Kind-Interaktionen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (1), 26-32.
- Weltzien, D., Prinz, T. & Fischer, S. (2013). Spiel und kindliche Entwicklung. In D. Weltzien (Hrsg.). *Kindergarten heute. Das Spiel des Kindes* (S. 4-17). Freiburg: Herder.
- Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.

10 Anhang

10.1 Anhang: Ausgefüllte Checklisten

Aus urheberrechtlichen Gründen sind die ausgefüllten Checklisten an dieser Stelle nicht eingefügt. Sie wurden der begleitenden Person und dem Experten separat abgegeben.

10.1.1 Mutter

10.1.2 Vater

10.2 Anhang: Ausgefüllte Fragebögen

10.2.1 Mutter

PICCOLO™

Schriftliche Befragung der Eltern nach der Durchführung

Liebe Eltern

Sie haben mit Ihrer Audiopädagogin das PICCOLO™-Verfahren durchgeführt. Ihre Meinung ist von grossem Interesse und sehr wichtig für die Verbesserung weiterer Durchführungen in anderen Familien.

Die einzelnen Fragen sind so formuliert, dass sie Ihre Einschätzung in Form eines Kreuzes auf dem entsprechenden Smiley notieren können. Die Abstufung erfolgt in einer siebenstufigen Skala von «unzufrieden/nicht zutreffend» bis «sehr zufrieden/sehr zutreffend»; das gelbe Smiley entspricht einem «ok».

Den Abschluss der Befragung bilden drei offene Fragen. Sie werden nach Ihrem persönlichen Nutzen aus dem videobasierten Verfahren, nach Mängeln und nach Anregungen gefragt.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Ausgefüllt durch: Mutter Vater

Datum: 09.09.19

Ich habe die Situation, in der ich mit meinem Kind gefilmt wurde, als angenehm empfunden.

Die von der Audiopädagogin gezeigten Videosequenzen verdeutlichen, was sie erläutert.

Ich habe bei der Besprechung die Möglichkeit, meine Fragen zu stellen.

Das Besprechen der Videosequenzen ist genügend ausführlich.

Ich kann in den Videos sehen, was mir in der Interaktion mit meinem Kind gelingt.

Meine durch die Checkliste ermittelten Stärken entsprechen meiner persönlichen Einschätzung.

Ich nehme meine elterlichen Handlungen aufgrund der Videosichtung bewusster wahr.

Es gelingt mir, mein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen.

Ich weiss, welche meiner Handlungen mein hörgeschädigtes Kind beim Spracherwerb besonders unterstützen.

Ich weiss, welche Stärken im Umgang mit dem Kind meine Partnerin/mein Partner hat.

Ich weiss, welche Stärken wir als Familie in der Interaktion miteinander haben.

Wir können die Anforderungen, welche die Hörbeeinträchtigung unseres Kindes mit sich bringt, bewältigen.

Welchen persönlichen Nutzen nehmen Sie aus der Durchführung des PICCOLO™?

Es wurde mir bewusst, was ich im Umgang mit L. alles richtig mache.

Es wurde mir aufgezeigt, was meine Handlungen beim Kind bewirken.

.....
.....
.....

Was soll in Zukunft bei der Anwendung des PICCOLO™ beachtet werden?

Bei der Umsetzung in einer Familie sollte nur auf einzelne Punkte eingegangen werden, damit die Eltern nicht überfordert werden.

Bewusst sein, dass in einer kurzen Videosequenz unter Umständen nur wenige ersichtlich sind.

Was möchten Sie der durchführenden Audiopädagogin gerne noch mitteilen?

Bravo Claudia. Du hast uns die einzelnen Punkte super erklärt und bist dir bewusst, wie die Umsetzung in einer Familie erfolgen könnte.

PICCOLO™

Schriftliche Befragung der Eltern nach der Durchführung

Liebe Eltern

Sie haben mit Ihrer Audiopädagogin das PICCOLO™-Verfahren durchgeführt. Ihre Meinung ist von grossem Interesse und sehr wichtig für die Verbesserung weiterer Durchführungen in anderen Familien.

Die einzelnen Fragen sind so formuliert, dass sie Ihre Einschätzung in Form eines Kreuzes auf dem entsprechenden Smiley notieren können. Die Abstufung erfolgt in einer siebenstufigen Skala von «unzufrieden/nicht zutreffend» bis «sehr zufrieden/sehr zutreffend»; das gelbe Smiley entspricht einem «ok».

Den Abschluss der Befragung bilden drei offene Fragen. Sie werden nach Ihrem persönlichen Nutzen aus dem videobasierten Verfahren, nach Mängeln und nach Anregungen gefragt.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Ausgefüllt durch: Mutter Vater

Datum: 9.9.2019

Ich habe die Situation, in der ich mit meinem Kind gefilmt wurde, als angenehm empfunden.

Die von der Audiopädagogin gezeigten Videosequenzen verdeutlichen, was sie erläutert.

Ich habe bei der Besprechung die Möglichkeit, meine Fragen zu stellen.

Das Besprechen der Videosequenzen ist genügend ausführlich.

Ich kann in den Videos sehen, was mir in der Interaktion mit meinem Kind gelingt.

Meine durch die Checkliste ermittelten Stärken entsprechen meiner persönlichen Einschätzung.

Ich nehme meine elterlichen Handlungen aufgrund der Videosichtung bewusster wahr.

Es gelingt mir, mein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen.

Ich weiss, welche meiner Handlungen mein hörgeschädigtes Kind beim Spracherwerb besonders unterstützen.

Ich weiss, welche Stärken im Umgang mit dem Kind meine Partnerin/mein Partner hat.

Ich weiss, welche Stärken wir als Familie in der Interaktion miteinander haben.

Wir können die Anforderungen, welche die Hörbeeinträchtigung unseres Kindes mit sich bringt, bewältigen.

Welchen persönlichen Nutzen nehmen Sie aus der Durchführung des PICCOLO™?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Was soll in Zukunft bei der Anwendung des PICCOLO™ beachtet werden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Was möchten Sie der durchführenden Audlopädagogin gerne noch mitteilen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....